

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

« Les Mandarins », ou les intellectuels progressistes vus par Simone de Beauvoir	1
La résistance catholique	6
Memento de la « guerre froide »	10
Le général Dapcevitich, les Sovièts et l'affaire Djilas	13
La signature du traité autrichien	15
Les relations entre Moscou et Pékin	17

LE COMMUNISME**DANS LE MONDE SOVIETISE**

Le Thibet, satellite oublié	18
Les difficultés de la collectivisation agraire en Chine	20
Comment sont russifiés les Musulmans d'U. R. S. S.	22

« Les Mandarins », ou les intellectuels progressistes vus par Simone de Beauvoir

ON s'étonnera peut-être de trouver ici une analyse du roman de Mme Simone de Beauvoir. Aussi bien, il ne saurait être question de considérer cet ouvrage sous l'angle de la critique littéraire. Mais il s'en faut que l'intérêt des *Mandarins* soit entièrement absorbé par les péripéties d'une intrigue romanesque. Au delà du roman proprement dit, *Les Mandarins* constituent un document du plus haut intérêt sur la psychologie des intellectuels progressistes et particulièrement sur les problèmes et les débats que leur pose la collaboration avec le parti communiste. C'est à ce titre que cette œuvre est susceptible de retenir notre attention.

L'intérêt premier des *Mandarins* est d'avoir été écrit par quelqu'un qui a lui-même participé aux aventures de ce groupe d'intellectuels dont ce roman nous conte l'histoire. *Les Mandarins* appartiennent en effet à la catégorie des romans à clé. Mais il serait vain, à notre avis de vouloir mettre sur chaque personnage le nom d'un de nos contemporains. Sans doute, on peut trouver des similitudes entre Dubreuilh et Sartre, entre Perron et Camus, et la silhouette de Scriassine évoque d'assez près celle de Koestler. Mais la ressemblance est plutôt dans les situations que dans les caractères psychologiques.

Dubreuilh est Sartre sans doute, mais dans la mesure par exemple où il s'oppose à Perron sur l'attitude à prendre à propos des camps de concentration soviétiques. Les arguments qu'il invoque alors sont à peu de choses près ceux que Sartre exposait dans *Les temps modernes*. De même, si Scriassine ressemble à Koestler par certains côtés, il apparaît évident qu'il est surtout,

aux yeux de Mme de Beauvoir, représentatif de ce type d'homme qu'est l'ancien communiste émigré.

L'inconvénient de ce genre d'ouvrages c'est qu'ils peuvent tourner soit à la charge caricaturale soit à l'apologie, ce qui fausse au départ leur valeur de témoignage. C'est un écueil que, semble-t-il, Mme de Beauvoir a su en grande partie éviter. Certes, ses opinions sont connues. Elle partage le genre de vie, les aspirations et les illusions, les préférences ou les préventions de ce groupe d'intellectuels para-communistes dont elle a entrepris de nous conter l'histoire. Pour dissiper tous les doutes, dédaignant au lendemain du prix Goncourt les représentants de la presse bourgeoise, elle accordait une interview exclusive à *l'Humanité-Dimanche*, dans laquelle elle déclarait, en guise de profession de foi : « *le devoir des intellectuels est de se tenir aux côtés du parti communiste.* » Ce propos définit assez bien la situation des *Mandarins*. Ils ne veulent pas aller jusqu'à l'adhésion au parti communiste (nous verrons plus loin pour quels motifs), mais ils souhaitent, coûte que coûte, demeurer présents à ses côtés.

On pourrait craindre, dans ces conditions, que ce roman ne soit une tentative d'auto-justification, soigneusement polie pour les besoins de la cause. Mais les innombrables dialogues qui parsèment ce gros ouvrage ne donnent guère l'impression d'avoir été retouchés pour orienter le lecteur dans le sens d'une adhésion à l'attitude d'esprit des *Mandarins*. Il est douteux que la lecture des *Mandarins*, si elle est susceptible d'éveiller l'intérêt, puisse provoquer des enthousiasmes, des

ralliements, des vocations. Non, décidément, quand on en a terminé avec les 500 pages d'un texte serré, on ne brûle que médiocrement du désir de devenir un Mandarin... Le lecteur a pris connaissance des pièces du dossier, extrêmement détaillé et précis, et il peut en toute liberté formuler un jugement. Ajoutons que Mme de Beauvoir ne dissimule en rien le mode de vie de ses héros, et que par là ils prêtent plus d'une fois généreusement le flanc aux sarcasmes et aux brocards, pour lesquels, du reste, il leur a été fait bonne mesure par la critique.

Il est facile de railler l'existence de ces intellectuels qui vivent en vase clos, qui parlent sans cesse des misères de la classe ouvrière mais n'ont pas le moindre contact avec elle — on chercherait en vain dans ce petit univers la moindre figure de « prolo » — qui expriment leurs angoisses à l'idée qu'une partie de l'humanité vit dans la famine, mais habitent eux-mêmes des studios confortables, possèdent des villas à la campagne, voyagent en avion, fréquentent les bars à la mode, les palaces et les cocktails mondains. Il paraît douteux que Mme de Beauvoir ne se soit pas rendu compte qu'elle donnait ainsi des armes faciles contre ses propres personnages. On peut donc porter à son crédit que, dans la description qu'elle nous donne, elle n'ait pas cherché à farder la réalité.

Juger les Mandarins uniquement en fonction de leurs conditions d'existence serait une tâche trop facile et surtout qui aurait l'inconvénient de passer à côté du vrai problème posé par eux. Leur intérêt véritable, ce n'est pas leur style de vie, c'est leur mode de pensée, c'est la mesure où ils sont le fidèle reflet des arguments, des raisons, et aussi des hésitations de cette intelligentsia de gauche qui, de près ou de loin, se compromet avec le parti communiste.

La crise des intellectuels

L'ouvrage de Mme de Beauvoir est en effet pour l'essentiel l'histoire d'une crise de conscience qui remet en cause la vocation des intellectuels. Le titre même de ce roman définit bien leurs aspirations. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire : « Mandarin, lettré influent ». Les personnages de Mme de Beauvoir ne peuvent se satisfaire d'être de purs intellectuels qui hors des contingences de l'histoire s'appliqueraient à défendre les valeurs de l'esprit. Ils veulent encore exercer une influence sur le cours des événements, infléchir l'histoire dans un sens révolutionnaire, tâche pour laquelle le parti communiste leur paraît être la seule force adéquate. Leur existence est ainsi partagée entre deux moitiés qu'ils s'efforcent péniblement de faire coexister : celle de Dubreuilh, entre ses romans, ses essais et l'ani-

mation du Mouvement S.R.L. (qui est une fidèle réplique du R.D.R.) (1), celle de Perron entre ses romans et sa pièce de théâtre, et la direction du journal *l'Effort* (qui évoque d'assez près *Combat*).

Il apparaît cependant assez vite aux Mandarins que cette division théorique est singulièrement menacée et qu'ils vont être amenés à choisir. Les uns et les autres ont mauvaise conscience. Ils ont le sentiment vague d'une sorte de culpabilité, provoquée non par la conscience d'un mauvais exercice de l'intelligence mais par une certaine gêne devant leur condition d'intellectuels. Ils en viennent par exemple à se demander si ce n'est pas une activité parfaitement vaine que d'écrire un roman, si la littérature n'est pas quelque chose de gratuit, quelque peu suspect et scandaleux, au moment où sur la terre des millions d'hommes crèvent de faim. Voici par exemple le dialogue qui s'engage entre Perron et Dubreuilh :

Perron : « — Vous écrivez un essai, soit ; mais fabriquer un roman en ce moment, avouez que c'est décourageant.

« — Je n'avoue pas, et je n'ai jamais compris pourquoi vous avez abandonné le vôtre.

« — C'est votre faute, dit Henri en souriant.

« — Comment, ma faute ?

« — Vous m'avez prêché l'action, et l'action m'a dégoûté de la littérature » (p. 285).

Ces réflexions n'empêchent pas Perron d'écrire, quelques jours plus tard, une pièce de théâtre. Mais les autres Mandarins et lui éprouvent comme un doute devant l'utilité et le sens de ces tâches. La culture leur apparaît comme un luxe, comme un privilège, qui comme les autres privilèges est le produit de la prolétarisation et du dénuement d'autres hommes. « A l'heure actuelle, — dira à un autre moment Dubreuilh — les hommes ont besoin non de culture mais de pain ». La littérature s'efface, perd de son importance devant les nécessités urgentes de l'action politique.

Ce n'est à vrai dire que le symptôme d'une crise qui prend un aspect beaucoup plus grave lorsque le problème de la vérité remet en question leurs rapports avec le parti communiste. Scriassine qui, bien que farouchement anticommuniste, entretient des rapports suivis avec le groupe des Mandarins, leur apporte un jour des témoignages irréfutables sur l'existence des camps de concentration en U.R.S.S. A vrai dire, les Mandarins n'étaient pas sans avoir entendu parler de l'existence de ces camps. Mais ils avaient toujours re-

(1) Rassemblement démocratique révolutionnaire fondé en 1948 par Sartre, Camus, Rousset, etc...

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

fusé — négligence assez révélatrice — d'y prêter attention. Mis au pied du mur, ils sont contraints de prendre position. Faut-il protester contre les camps ou se taire ? Protester, c'est la brouille inévitable avec les communistes qui déjà ne considèrent pas le S.R.L. d'un œil très bienveillant ; c'est la rupture des forces de gauche, la menace de l'isolement entre un parti qui va les dénoncer comme des « traîtres » et une droite qui leur fait horreur... Se taire, c'est se faire le complice de crimes et manquer à ce respect de la vérité qui en tant qu'intellectuels leur est une mission.

Le problème des camps

C'est là le grand débat des Mandarins, qui provoque à l'intérieur de leur groupe une scission. Tandis que Perron estime qu'il lui est impossible en conscience de se taire, Dubreuilh au contraire refuse de dénoncer l'existence des camps, et cette rupture prend dans le roman la signification d'un choix entre la vérité et l'efficacité.

Il est particulièrement intéressant d'éclairer ici la psychologie de Dubreuilh. Dubreuilh, en fin de compte, ne met pas en doute l'existence des camps ; il ne nie pas non plus leur caractère inhumain. S'il se refuse à en faire état, c'est parce qu'il argue que cette révélation prendra le sens d'une agression contre le parti communiste et contre l'U.R.S.S. et qu'elle fera le jeu de la réaction.

« Henri sentit un petit choc au cœur. « Ainsi, ce sont les autres qui ont vu juste », se dit-il. Il interrompit Dubreuilh : « Vous voulez étouffer cette affaire ? » — « Vous pensez bien qu'elle ne sera pas étouffée. La presse de droite en fera ses choux gras. Laissons-lui ce plaisir : ce n'est pas à nous à ouvrir un procès contre l'U.R.S.S. ». A son tour, il arrêta Henri d'un geste : « Nous aurions beau prendre toutes les précautions imaginables, ce que les gens verraient fatalement dans nos articles, ce serait une mise en accusation du régime soviétique. Je ne veux de ça à aucun prix. » (p. 373)... « Si nous déclençons cette campagne, nous nous ôterions toute possibilité de travailler avec des communistes ; ils nous classeraient comme anticommunistes et ils n'auraient pas tort » (p. 395).

En définitive, deux choses comptent aux yeux de Dubreuilh : les conséquences politiques d'une révélation exacte (« elle fera le jeu de la réaction ») et le visage qu'il prendra, à la suite de cette révélation, aux yeux des communistes, ou plutôt le visage qu'ils lui prêteront. Notons-le : Dubreuilh accepte de s'identifier à cette image que les communistes donneront de lui : du moment où ceux-ci le définiront comme anticommuniste, il le deviendra effectivement. Il n'en vient pas d'ailleurs à cette attitude définitive sans avoir cherché des échappatoires plus commodes. Il commence par mettre en doute l'existence des camps, puis, quand ce n'est plus possible, il ergote : combien d'internés, combien parmi eux de politiques, etc... jusqu'à son refus final pour les motifs que nous avons vus. Aucun doute n'est possible : Dubreuilh a mauvaise conscience, et ses arguments, jusqu'au moment où il doit opter sans équivoque, sont ceux de la mauvaise foi.

Imaginons une autre situation. Supposons que Mme de Beauvoir ait décrit l'état d'esprit d'un écrivain réactionnaire devant le problème des camps de concentration nazis, qu'elle l'ait montré cherchant à mettre en doute leur existence, puis chicanant sur le nombre et la qualité des détenus. On n'a pas peine à croire qu'elle eût fustigé

de belle manière ces dérobades et ces tergiversations, qui eussent été présentées comme les signes éclatants d'une démission de l'esprit et d'une compromission honteuse avec la barbarie nazie. Au contraire, dans l'esprit du romancier, Dubreuilh demeure un personnage sympathique, aux prises avec un choix douloureux.

D'où vient, dans l'optique de Mme de Beauvoir, la différence ? C'est que l'écrivain réactionnaire serait accusé d'être au service de l'obscurantisme, tandis que les Mandarins — y compris Perron — considèrent que l'U.R.S.S. et le parti communiste constituent, en dépit de tout, le seul espoir d'émancipation de l'humanité. Ils sont à leurs yeux une force révolutionnaire, en dépit d'imperfections qu'on veut considérer comme passagères. Même aux yeux de Perron, l'existence des camps n'est nullement liée aux institutions soviétiques. Il s'agit d'un phénomène transitoire, qui dépend d'une certaine politique (condamnée) des dirigeants, mais non du régime lui-même.

« Les tares, les abus de l'U.R.S.S., il les connaissait. N'empêche qu'un jour, le socialisme, le vrai, celui où se réconcilieraient justice et liberté, finirait par triompher en U.R.S.S. et par l'U.R.S.S. ; si ce soir cette certitude le quittait, alors tout l'avenir sombrerait dans les ténèbres. Nulle part ailleurs on n'apercevait même un mirage d'espoir... Quoi qu'il fit, il avait tort : tort s'il divulguait une vérité tronquée, tort s'il dissimulait, fut-elle tronquée, une vérité. » (pp. 300-301).

On pourrait demander aux Perron, aux Dubreuilh d'où leur vient : 1° — cette assurance que les camps ne sont qu'un phénomène passager, 2° — cette conviction qu'un jour les choses s'arrangeront, et que le vrai socialisme ne peut triompher qu'en U.R.S.S. et que par elle ? C'est là un problème fondamental, car si ces prévisions sont fausses, tout s'écroule. Les Mandarins veulent en effet la révolution parce qu'ils pensent qu'elle mettra fin aux souffrances de l'humanité, à la famine, à toutes les formes d'oppression, etc. Ils pensent que le seul agent de cette révolution c'est l'U.R.S.S. et le parti communiste. Cependant, même si l'on admettait que le régime soviétique est susceptible de réaliser une meilleure distribution des richesses — meilleure et plus juste (ce qui, notons-le, n'a pas été démontré dans les faits jusqu'à présent, et si en 30 ans une démonstration a été faite, c'est celle du contraire), l'esprit peut-il accepter que cette distribution aille de pair avec l'esclavage permanent d'une partie de l'humanité ? Au mieux, ce ne serait là que troquer certaines injustices contre d'autres. Il faut donc pouvoir croire que l'injustice des camps est momentanée, passagère, la dictature du parti communiste, passagère la pesante orthodoxie des esprits qui au fond est le motif véritable qui empêche les Mandarins d'aller jusqu'à l'adhésion totale. Sur quoi se fonde cette conviction ? Il n'y a nulle part de réponse à cette question, tout au long des 500 pages des *Mandarins*. Il faut admettre que c'est là quelque chose comme un article de foi, une révélation qui échappe au domaine du raisonnement.

Les intellectuels du type Sartre-Dubreuilh ne ménagent pas les sarcasmes à ceux qui croient à l'avènement d'une vie éternelle. Cependant, quand il s'agit du régime soviétique, ils croient que les choses s'arrangeront, que les camps, l'arbitraire, disparaîtront un jour (Comment ? Pourquoi ? On l'ignore) et que le vrai socialisme triomphera. Sinon, tout n'est que ténèbres et désolation.

La conséquence, c'est que toutes les valeurs doivent être sacrifiées à cet avenir nébuleux. Toutes les valeurs jusques et y compris la mission des intellectuels, qui est de défendre la vérité.

C'est la perspective qu'envisage et que choisit finalement Dubreuilh dans une discussion avec sa femme :

« — Tu me dis que si je me tais je serai complice des camps, dit-il. Mais en parlant je deviens le complice des ennemis de l'U.R.S.S. c'est-à-dire de tous ceux qui veulent maintenir ce monde comme il est. C'est vrai que ces camps sont une chose terrible. Mais il ne faut pas oublier que l'horreur est partout (2).

« Soudain, il s'est mis à parler volublement ; ce n'est pas son genre... et pourtant, cet après-midi, tandis que les mots se bouscullaient dans sa bouche, tout le malheur du monde est venu s'abattre sur la campagne ensoleillée : la fatigue, la pauvreté, le désespoir du prolétariat français, la misère de l'Espagne et de l'Italie, l'esclavage des peuples colonisés, du fond de la Chine et des Indes, les famines et les épidémies... « Alors, tu comprends, dit Robert, mes devoirs d'intellectuel, le respect de la vérité, ce sont des fariboles. La seule question, c'est de savoir si en dénonçant les camps on travaille pour les hommes ou contre eux.

« — Soit, dis-je. Mais qu'est-ce qui vous autorise à penser que la cause de l'U.R.S.S. se confond encore aujourd'hui avec celle de l'humanité ? Il me semble que l'existence des camps oblige à remettre l'U.R.S.S. tout entière en question.

« — Il faudrait savoir tant de choses ! dit Robert. S'agit-il vraiment d'une institution indispensable au régime ? Ou est-elle liée à une certaine politique qui pourrait être modifiée ? C'est sur ça que je veux me renseigner avant de prendre une décision ! » (p. 335).

Nous savons dans quel sens Dubreuilh a fini par choisir. Mais en fait, il choisit dans le sens qui lui convient, dans le sens qui s'accorde avec sa petite philosophie de l'Histoire. Quand il décide de se taire en effet sur la question des camps, rien n'indique qu'il ait pu réunir les éléments lui permettant d'affirmer que les camps sont simplement un mal transitoire, une crise de croissance. S'il décide, en fin de compte, que les choses s'arrangeront, c'est parce que cette perspective l'arrange, qu'il est possible de s'en accommoder.

« Il faudrait savoir tant de choses », dit Dubreuilh. Parmi les choses qu'il n'est pas possible de savoir avec certitude, on peut faire figurer sans hésitation l'orientation de la politique soviétique dans 10 ou 20 ans. En revanche, ce qu'il est possible de savoir dès maintenant c'est que les camps existent. Entre un fait acquis et des spéculations hasardeuses, Dubreuilh opte pour la seconde hypothèse. Cette démarche qui défie la logique est possible parce que Dubreuilh, au fond de lui-même, a perdu confiance en la valeur de l'esprit comme tel. Le respect de la vérité n'est plus que « fariboles ». Il s'évanouit devant une certaine conception de l'Histoire qui est censée être orientée vers un avenir révolutionnaire auquel on se résoud à tout sacrifier. A ce stade, nous sommes assez loin du point de départ où il s'agissait de défendre les valeurs de l'esprit et parallèlement d'agir, d'être efficace, d'avoir une prise sur les événements. Quand ces

deux ordres de valeur entrent en conflit dans l'esprit de Dubreuilh, c'est le premier qui capitule.

Abdication

Cette crise va loin. Après l'affaire des camps, après la brouille avec Perron, après la désagrégation du S.R.L. qui en résulte, Dubreuilh est réduit à l'inaction. Il est éliminé provisoirement du jeu politique, (où d'ailleurs, comme les autres Mandarins, il n'a jamais joué un rôle très important). Va-t-il en profiter pour en revenir à des occupations d'ordre essentiellement éthique ou littéraire ? Mais non. Il atteint à ce moment le fond du pessimisme. Pour lui, les intellectuels n'ont plus aucun rôle à jouer et écrire est une occupation vaine et stérile, condamnée par le déroulement inexorable de l'Histoire.

« — Mais les choses ont changé, dit Robert. Tu comprends, reprit-il, aujourd'hui la révolution est aux mains des communistes et d'eux seuls ; les valeurs que nous défendions n'y ont plus leur place ; on les retrouvera peut-être, souhaitons-le ; mais si nous nous entêtons à les maintenir en ce moment nous servirions la contre-révolution.

« — Non, je ne peux pas croire cela, dis-je. Le goût de la vérité, le respect des individus, ce n'est sûrement pas nocif.

« — Quand j'ai refusé de parler des camps de travail ; c'est que la vérité m'a paru nocive, dit Robert.

« — C'était un cas particulier.

« — Un cas particulier semblable à des centaines d'autres. Non, dit-il, on dit la vérité ou on ne la dit pas. Si on n'est pas décidé à la dire toujours, il ne faut pas s'en mêler... Je me rends bien compte que beaucoup de choses auxquelles j'ai tenu ne sont plus de mise ; je suis arrivé à vouloir un avenir très différent de celui que j'imaginai, seulement je ne peux pas me changer ; alors cet avenir, je n'y vois pas de place pour moi.

« — Autrement dit, vous souhaitez le triomphe du communisme, tout en sachant que vous ne pourriez pas vivre dans un monde communiste ?

« — C'est à peu près ça... » (pp. 408-409).

Ce que Dubreuilh envisage, remarquons-le, c'est la dissociation entre l'humanisme et la révolution. Malgré quoi Dubreuilh accepte cet avenir où il n'y a pas de place pour lui. La révolution tourne le dos à toutes les valeurs qu'il a défendues. N'importe, ce sera la révolution. Elle ne sera sans doute que l'odieuse caricature des espoirs mis en elle, mais il faut quand même travailler à son succès. A ce stade, il devient assez difficile de comprendre... On peut accepter de se résigner à un fatalisme historique. Mais travailler à une révolution dont on sait qu'elle sera d'abord trahison, quel sens cela conserve-t-il ?

Sans doute, la crise que traverse Dubreuilh ne dure pas. A la fin de l'ouvrage, nous le verrons, réconcilié avec Perron, envisager à nouveau la collaboration avec les communistes. Le S.R.L. était utopique. Dubreuilh et Perron se contenteront de lutter aux côtés des communistes sur des objectifs restreints : la défense de la paix, celle des accusés Malgaches (qui ne posent pas de cas de conscience aux Mandarins comme les internés des camps soviétiques). En définitive, leur philosophie se résume à considérer qu'entre deux maux il faut choisir le moindre : l'U.R.S.S. ou les Etats-Unis. Et pour eux, aucun doute sur ce point : c'est l'U.R.S.S. qu'ils choisissent.

(2) En fait, Dubreuilh choisit ses horreurs. Par le même raisonnement, on pouvait aussi bien défendre les camps nazis en disant : mais l'horreur est aussi aux Indes où règne la famine et dans les bombardements des villes allemandes. Seulement, pour Dubreuilh, l'horreur des camps soviétiques est acceptable parce qu'elle est censée faire partie d'un processus de progrès.

La nouvelle trahison des clercs

On n'a pas souligné jusqu'ici, croyons-nous, à quel point l'attitude des Mandarins offre un contraste frappant avec la mission que Julien Benda assignait avant guerre aux intellectuels dans un livre célèbre. Benda reprochait déjà aux clercs de son époque de trahir leurs devoirs, qui étaient de défendre les valeurs spirituelles. L'ouvrage de Benda était résolument orienté contre les intellectuels de droite. Mais les intellectuels dépeints par Simone de Beauvoir vont beaucoup plus loin que les clercs à qui Benda reprochait leur trahison, puisqu'ils acceptent délibérément de sacrifier les valeurs spirituelles à la tâche révolutionnaire. C'est aussi un phénomène nouveau que cette honte de leur condition, cette mauvaise conscience qui les ronge et qui les font apparaître à eux-mêmes comme s'adonnant, en tant qu'intellectuels, à des tâches futiles et vaines.

En choisissant les valeurs d'efficacité contre celles de la vérité et de la justice, ils ne font toutefois que troquer une mauvaise conscience contre une autre. La meilleure preuve c'est qu'ils ne sont pas logiques et conséquents avec eux-mêmes. La logique voudrait en effet qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs démarches, qu'ils renoncent franchement à l'exercice de la pensée et qu'ils adhèrent au parti communiste.

Mais ils restent trop imprégnés de vieilles valeurs pour avoir le courage d'accomplir ce saut décisif. D'où une position parfaitement équivoque. S'ils sont susceptibles d'exercer une influence en effet, ils la doivent à leur qualité d'intellectuels. C'est parce qu'ils sont censés faire un libre usage de la pensée qu'ils ont acquis autorité sur ceux qui les écoutent et qui les suivent. Mais dans la mesure où sachant la vérité ils renoncent à la dire, ils trahissent la confiance mise en eux. Et qu'est-ce que cette liberté qu'ils se refusent à abdiquer totalement dans l'adhésion au parti communiste, mais qu'ils ne conservent que pour ne pas s'en servir ?

Car c'est un trait caractéristique de leurs rapports avec le parti communiste : ils entendent préserver à son égard une certaine indépendance, mais ils s'interdisent de la manifester, de peur d'entrer en conflit avec lui. Le S.R.L. est théoriquement indépendant mais ses dirigeants ne veulent pas se prononcer sur la question des camps parce que cette prise de position provoquerait un conflit. Dubreuilh a cet aveu étonnant : « *Si la division se produit, nous en serons responsables autant que les communistes, d'avantage même parce qu'ils sont les plus forts... Ils sont odieux, d'accord, mais en ce qui nous concerne ça ne fait aucune différence : du moment où ils feront de nous des ennemis, nous serons des ennemis* » (p. 223).

Il suffit de prolonger un peu ce raisonnement : du moment que le parti communiste décide que nous sommes des traîtres, nous le sommes effectivement. Dubreuilh ne va pas encore jusque là, sans doute, mais ces raisonnements mènent tout droit à la philosophie politique des procès de Moscou, c'est-à-dire à celle où l'accusé accepte de s'identifier à l'image que donne de lui le procureur.

De toute façon, cette attitude interdit pratiquement toute critique de l'U.R.S.S. ou du parti communiste. Un peu plus loin, Dubreuilh définit le rôle du S.R.L. comme celui d'« une minorité oppositionnelle, extérieure au parti mais alliée avec lui ». Mais, tout de suite, il ajoute : « *Si nous en appelons à la majorité pour combattre les communistes sur quelque point que ce soit, il ne s'agit plus d'une opposition ; nous entrons en*

guerre contre eux, nous changeons de camp, on aurait le droit de nous traiter de traîtres » (p. 375). Singulière opposition en vérité que celle qui se condamne au silence. Singulière minorité celle qui accepte qu'une majorité lui dicte les sujets sur lesquels elle aura droit à la parole. Car finalement c'est à cela que se résument les droits du S.R.L. Son sort, dans la conception de Dubreuilh, est entièrement lié à ce que décide le P.C. Si le P.C. le décrète ennemi et traître, il devient ennemi et traître. Pour que le S.R.L. puisse se manifester, il faut qu'il ait l'assurance que ses prises de position recevront l'investiture du parti communiste. Ainsi, l'indépendance dont disposent les dirigeants du S.R.L. est exactement celle des crypto-communistes. Le paradoxe, c'est que Dubreuilh et ses amis ne sont pas, à proprement parler, des agents du parti communiste, mais leur comportement est identique. Ils acceptent librement ce que d'autres exécutent sur ordre. Cela en dit long sur le degré d'intoxication de certains esprits (3).

En définitive, aux yeux des Mandarins, ce qui compte ce n'est pas ce qu'ils disent mais *ce qu'on dit d'eux*. Si les communistes les traitent en ennemis, ils deviennent effectivement des ennemis de la classe ouvrière ; parallèlement, si la droite les couvre d'éloges pour avoir dit la vérité sur les camps, ils deviennent bon gré mal gré des hommes de droite. Pour des gens qui faisaient profession de dire la vérité, c'est une singulière infortune que de dépendre en fin de compte du qu'en dira-t-on.

Les Mandarins sont assurément des gens sans rancune. Après avoir été couverts d'injures par le parti communiste, ils acceptent à nouveau de travailler avec lui. Cela pourrait évidemment se concevoir au nom d'un réalisme politique. Mais il est bien évident que dans cette nouvelle alliance, ce seront les intellectuels qui feront un mauvais marché. Les communistes les utilisent quand ils ont besoin d'eux, quitte à les couvrir d'injures le jour où ils cessent d'être dociles et à faire appel à eux à nouveau le jour où c'est leur intérêt. Le mécanisme de l'utilisation des intellectuels par le parti communiste est d'ailleurs parfaitement bien exposé par Simone de Beauvoir, c'est-à-dire avec beaucoup de naïveté. Lachaume, membre du parti communiste, vient trouver Perron après que celui-ci ait écrit un article en faveur des accusés Malgaches :

« — *De quoi s'agit-il, dit Henri.*

« — *En deux mots, voilà. Nous sommes en train d'organiser un comité de défense des Malgaches. Il aurait mieux valu que ce soit d'autres que nous qui prennent l'initiative ; mais les idéalistes petits-bourgeois n'ont pas toujours la conscience chatouilleuse ; à l'occasion ils sont capa-*

(3) Et aussi sur leurs contradictions. Car les Mandarins espèrent que les choses changeront, que l'U.R.S.S. se transformera, que le parti communiste cessera un jour d'être aussi sectaire. Mais qui provoquera le changement ? Sûrement pas les Mandarins eux-mêmes, puisqu'ils s'interdisent le droit à la critique. Bien au contraire, par leur silence, ils encouragent l'attitude du P.C. Dubreuilh pour sa part d'ailleurs ne se fait pas d'illusions. Il estime absurde qu'une campagne contre les camps puisse provoquer une modification du régime concentrationnaire en U.R.S.S. Et il est vrai que ce serait insuffisant. Mais comment admettre que cette modification puisse surgir de l'intérieur, par une sorte de conversion spontanée des dirigeants ? Et pourquoi alors faire campagne contre la répression à Madagascar, le procès Rosenberg, etc... ? Si ces protestations ont des chances d'être efficaces, c'est donc la preuve que le régime des démocraties capitalistes est perméable à certaines réformes alors que le régime soviétique ne l'est pas...

bles d'en encaisser gros sans broncher (4). Le fait est que personne ne lève le doigt.

« — Jusqu'ici, vous n'avez pas fait grand'chose non plus, dit Henri.

« — Nous ne pouvons pas, dit vivement Lachaume. Toute cette affaire a été montée pour liquider le M.D.R.M., à travers les parlementaires malgaches, on vise le parti. Si nous les défendons trop bruyamment, ça se retournera contre eux.

« — Soit, dit Henri. Alors ?

« — Alors j'ai eu l'idée d'un comité dans lequel entreraient deux ou trois communistes et une majorité de non communistes. Quand j'ai lu ton papier, je me suis dit que personne n'était mieux qualifié que toi pour le présider...

« ... Henri hésita : « Pourquoi ne demandez-vous pas plutôt à Dubreuilh ? Son nom a plus de poids que le mien et il dira sûrement oui.

« — Ça sera bien d'avoir Dubreuilh, dit Lachaume, mais c'est ton nom à toi qu'il faut mettre en avant. Dubreuilh est trop près de nous. Il ne faut surtout pas que ce comité ait l'air d'inspiration communiste, ou alors c'est foutu. Avec toi, il n'y a pas d'équivoque » (pp. 547-548).

Le dialogue reflète fidèlement la manière dont les communistes conçoivent l'organisation d'un Comité de défense. Tout y est : un comité qui comprend une majorité de non communistes, mais dont l'initiative revient aux communistes ; la nécessité du camouflage qui pousse à mettre à la tête de ce comité la personnalité la moins équivoque, c'est-à-dire celle qui est censée être la plus éloignée des communistes. Sans doute Lachaume explique cette manœuvre en invoquant le souci des communistes de rendre service aux accusés malgaches en ne les compromettant pas,

(4) *Mutatis mutandis*, cela vaut pour les intellectuels petits-bourgeois comme les Mandarins qui encaissent sans broncher les camps soviétiques et les procès du type Slansky.

mais seuls les naïfs du type Mandarins peuvent se laisser abuser par ces prétextes.

C'est le trait final qu'il faut sans doute retenir, dans le cas des Mandarins : leur incroyable naïveté, leur aveuglement systématique devant les réalités du communisme. Au lendemain de la Libération, en 1946, Jean Paul Sartre écrivait à propos du matérialisme marxiste :

« Je sais qu'il n'y a pas d'autre salut pour l'homme que la libération de la classe ouvrière ; je le sais avant d'être matérialiste sur la simple inspection des faits ; je sais que les intérêts de l'esprit sont avec le prolétariat ; est-ce une raison pour que je demande à ma pensée, qui m'a conduit jusque-là, de se détruire elle-même, pour que je l'oblige désormais à renoncer à ses critères, à penser le contradictoire, à s'écarteler entre des thèses incompatibles, à perdre jusqu'à la conscience d'elle-même, à se lancer à tâtons dans une course vertigineuse qui mène à la foi ? Mets-toi à genoux et tu croiras, dit Pascal. L'entreprise du matérialiste est très voisine. Or, s'il s'agissait pour moi seul de tomber à genoux et si j'assurais, par ce sacrifice, le bonheur des hommes, je devrais sans doute y consentir. Mais il s'agit de renoncer pour tous aux droits de critique, à l'évidence, à la vérité enfin. On me dit que tout cela nous sera rendu plus tard ; mais c'est sans preuve ; comment pourrais-je croire à une promesse qui m'est faite au nom de principes qui se détruisent eux-mêmes ? » (5).

Les Mandarins, qui appartiennent à la famille sartrienne, renoncent pourtant aux droits de l'esprit, au droit de dire la vérité, de défendre la justice, tout cela dans l'espoir que cela leur sera rendu plus tard. Mais, comme l'écrivait Sartre en 1946, c'est « sans preuve ».

ROLAND VARAIGNE.

(5) Matérialisme et révolution, *Les Temps modernes*, 1^{er} juin 1946.

La résistance catholique

LA pénétration communiste dans diverses organisations catholiques en France est un sujet que le B.E.I.P.I. a précédemment abordé, voici déjà plus de deux ans. Sujet délicat, et qui cause parfois quelque scandale, artificiellement entretenu et exploité par certains qui n'ont apparemment pas la conscience tranquille : à les entendre, la chose serait impossible et même « impensable ».

Pourtant, à une époque où la tactique communiste des organisations satellites et de la pénétration indirecte en était encore à ses débuts (alors qu'elle s'est considérablement amplifiée et perfectionnée depuis la guerre), le Pape Pie XI, dans son encyclique *Divini Redemptoris* de mars 1937, mettait en garde les catholiques contre une pénétration des communistes dans leurs rangs :

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

« Ils tentent avec perfidie de s'infiltrer jusqu'en des associations franchement catholiques et religieuses. »

Il serait bien naïf de croire que ce danger ait diminué depuis 1937. Des événements récents montrent le contraire. *La Quinzaine*, publication catholique infestée de communisme soviétique, a été condamnée par Rome. L'expérience des prêtres-ouvriers s'est terminée d'une manière dramatique : une quarantaine, peut-être une cinquantaine d'entre eux ont rompu avec l'Eglise et ont publié aux Editions de Minuit, en novembre 1954, un livre intitulé *Les Prêtres-ouvriers*, où ils reprennent à leur compte la plupart des positions communistes. Sans mettre en cause la bonne foi des uns ou des autres, il faut bien constater que l'« infiltration » redoutée et dénoncée par le Pape Pie XI n'est pas une éventualité chimérique.

Mais, d'autre part, une claire conscience du péril communiste se manifeste chaque jour davantage dans l'élite intellectuelle du catholicisme français, ainsi qu'un esprit de résistance lucide et résolu. Il faut en signaler quelques-uns des symptômes les plus importants.

I. — « Ils ne savent pas ce qu'ils font » (Jean Madiran)

Voici d'abord un livre très important, paru en mars 1955 aux Nouvelles Editions Latines (1 rue Palatine à Paris) : *Ils ne savent pas ce qu'ils font*, de M. Jean Madiran. Par « ils », l'auteur entend les catholiques qui cultivent une non-résistance systématique au communisme, avec diverses nuances allant de la neutralité bienveillante à la collaboration active, M. Madiran met surtout en cause la presse catholique, et il analyse l'attitude de trois groupes principaux : 1. — « une petite équipe de publicistes, de théologiens et de financiers », dirigée par Mme Sauvageot, les RR. PP. Boisselot et Chenu, MM. Beuve-Méry et Georges Hourdin ; 2. — la revue *Esprit*, dirigée par M. Albert Béguin ; 3. — le R. P. Bigo, directeur de la *Revue de l'action populaire*.

Sur le premier groupe, M. Madiran a rassemblé des renseignements déjà connus, qu'il enrichit de révélations inédites de la plus haute importance. Il expose comment, tous les mardis, se réunit un véritable état-major de presse comprenant M. Beuve-Méry, Mme Sauvageot, le R. P. Boisselot (que l'on croyait, mais à tort, « éloigné » de Paris) et M. Georges Hourdin. Selon M. Madiran, qui apporte des précisions convaincantes et qui n'ont été ni démenties ni contestées, M. Beuve-Méry est l'inspirateur et l'animateur politique de ce groupe. Cette révélation apporte une lumière décisive sur certains ressorts secrets, ou discrets, de la presse française.

L'action de M. Beuve-Méry au *Monde* est maintenant bien connue. Mais son action dans les milieux catholiques a été sous-estimée ou même totalement ignorée. On n'a pas suffisamment remarqué, note M. Madiran, que M. Beuve-Méry figure dans le Comité de direction de *L'Actualité religieuse dans le monde*, aux côtés du R. P. Boisselot et de M. Georges Hourdin. Et l'on ne savait pas que M. Beuve-Méry présidait tous les mardis la réunion du conseil d'état-major de cette sorte de « trust » de presse catholique.

Les publications fondées, dirigées ou directement inspirées par cet état-major mènent toutes, avec des nuances diverses, cette « politique Beuve-Méry » à l'égard du communisme qu'illustre l'attitude du *Monde*. Ces publications sont nombreuses et importantes : outre *La Quinzaine* (aujourd'hui disparue), il y a *La Vie Catholique illustrée* (diffusion à l'intérieur des églises; tirage: 600.000 exemplaires) ; *Radio-Cinéma-Télévision* (80.000 exemplaires) ; *L'Actualité religieuse* (revue bi-mensuelle, présentation luxueuse, influence très réelle sur le clergé et les cadres des organisations catholiques ; tirage : 20.000 exemplaires).

Il y a aussi les Editions du Cerf et la *Vie intellectuelle*, revue mensuelle des Dominicains de Paris, où le R. P. Boisselot représente directement (mais point seul) la « politique Beuve-Méry ».

Le livre de M. Madiran n'est pourtant ni un pamphlet ni un ouvrage de polémique : tant à l'égard de ce groupe qu'à l'égard de M. Béguin et du R. P. Bigo, il s'exprime en catholique s'adressant à d'autres catholiques, avec une « charité fraternelle » jamais démentie, et qui pécherait plutôt par excès d'indulgence que par excès de sévérité. Il est vrai que cette indulgence est ré-

servée aux personnes, dont les intentions et la sincérité ne sont jamais suspectées, et qu'elle ne diminue en rien la fermeté du jugement porté par l'auteur sur les idées et sur les actes. C'est probablement ce qui explique l'accueil très favorable fait au livre de M. Madiran par *l'Ami du Clergé* qui remarque (14 avril) que cet ouvrage « ne manque pas de vigueur » mais qu'« il ne juge pas des intentions et ne condamne personne : il affirme seulement qu'ils ne comprennent pas toutes les conséquences néfastes des idées qu'ils propagent ». Et *l'Ami du Clergé* ajoute, à l'intention du clergé catholique : « Ce livre est un document... il mérite d'être lu avec attention ».

En regard de cette attitude, les catholiques ne manqueront pas d'être impressionnés par la violence grinçante avec laquelle *L'Actualité religieuse* du 1^{er} mai a répondu, sans le nommer, à M. Madiran : elle parle d'« insinuations perfides de la calomnie », de « la figure convulsée de la haine », d'un « livre que nous préférons ne pas nommer », d'un « chapitre soi-disant doctrinal... (qui met) la vérité de l'Evangile au conditionnel », etc., — tous excès de langage qui ne montrent en définitive qu'une chose : les personnes qui sont l'objet des révélations de M. Madiran sont visiblement fort embarrassées et n'ont jusqu'ici rien répondu qui ressemble à un argument.

Ils ne savent pas ce qu'ils font n'apporte pas seulement des faits peu connus ou inédits, mais une analyse originale et profonde de l'affrontement du catholicisme et du communisme ; le chapitre III sur « la révolution stalinienne » est l'une des meilleures études de la nature réelle du communisme soviétique qui aient paru en langue française ; les chapitres V et VI apportent sur l'expérience des prêtres-ouvriers des précisions nouvelles et des aperçus d'une qualité à laquelle on ne peut guère comparer, dans tout ce qui a été publié sur ce sujet, que l'article de M. Jean Rou-nault paru dans *Preuves* d'avril 1954. Le chapitre VIII commente et critique la philosophie politique de la *Vie intellectuelle*. Le chapitre IX cite intégralement et commente ligne à ligne « un texte exemplaire du R. P. Bigo ». On y appréciera particulièrement un souci constant de dépasser les formules toutes faites par une connaissance concrète des réalités sociales et syndicales actuelles. Il est malaisé de répondre à un tel livre.

Dans la « Postface de la seconde édition », M. Jean Madiran prend acte du fait que les « docteurs » catholiques de la non-résistance au communisme refusent le « dialogue » et se débloquent devant le débat ; et il remarque que « le public catholique s'inquiète, non sans raisons, et a le sentiment grandissant que des explications circonstanciées lui sont dues. » Et il cite un texte ancien de M. François Mauriac, qui remonte au 25 août 1933 :

« Les catholiques s'accordent avec les communistes pour déclarer que le communisme est essentiellement l'antéchrist ; et ils en concluent qu'il ne peut rien y avoir de bon en lui, puisque ce qui en paraît bon sert à tromper et à perdre les âmes. »

II. — « L'Empire de Mao Tsétung » (R. P. Monsterleet, s. j.)

Dans la conclusion de son livre, M. Jean Madiran insistait sur la conspiration du silence entretenue dans les milieux catholiques français autour du témoignage rapporté par les missionnaires de Chine. Le B.E.I.P.I. a signalé, dans son

n° 127 du 16 mars 1955 (« Un document exceptionnel sur la réalité communiste »), le livre écrit par cent cinquante missionnaires et publié sous la signature du R. P. Dufay : *L'Etoile contre la Croix* (Casterman éditeur). Il faut signaler un

autre ouvrage tout aussi important, chez le même éditeur : *L'Empire de Mao Tsétung*.

L'auteur, le R. P. jésuite Jean Monsterleet, ancien professeur à l'Université Tsinkou (Tinetsin), a composé une véritable somme sur le communisme chinois. *L'Etoile contre la Croix* se limitait volontairement à la question religieuse : c'était déjà un document saisissant sur le fonctionnement réel de l'organisation communiste. *L'Empire de Mao Tsétung* étudie méthodiquement les différents aspects du communisme chinois. Chapitre I : *le nouvel Empire*. Chapitre II : *la réforme agraire*. Chapitre III : *l'industrie*. Chapitre IV : *le commerce*. Chapitre V : *les finances*. Chapitre VI : *l'Eglise catholique*. Chapitre VII : *la femme et le mariage*. Chapitre VIII : *Education et culture*. Chapitre IX : *le Parti, le gouvernement et le peuple*. Chapitre X : *la terre, méthode de gouvernement*. Chapitre XI : *bilan : le pour et le contre* :

« Un Etat fort, un peuple pressuré ; le triomphe des armées au delà des frontières ; des hécatombes de victimes dans les provinces ; l'avènement du marxisme, le mépris réel de la personne humaine ; c'est sous ces traits qu'au terme de cette étude nous apparaît l'Empire de Mao-Tsétung. »

L'intérêt majeur de ce livre est d'apporter, spécialement aux catholiques, une connaissance concrète du communisme soviétique tel qu'il est. Dans *Ils ne savent pas ce qu'ils font* (chapitre III sur « la révolution stalinienne »), M. Madiran remarquait très justement : « Le communisme tel qu'il est connu, exposé, discuté en Occident n'a pas grand'chose de commun avec la réalité communiste. Ce que l'on connaît assez bien, c'est un communisme déjà classique, celui de Marx et de Lénine, et principalement d'après leurs écrits. Ce communisme a existé. Il n'a pas disparu, mais il s'est transformé. La théorie léniniste a été reprise certes, mais aussi annexée, utilisée, réformée, voire étouffée par la pratique stalinienne... Il est aujourd'hui erroné de croire que les militants communistes « politiquement formés », comme ils disent, aient été formés par la doctrine marxiste-léniniste, ce n'est que le décor et l'étiquette, ou l'aspect secondaire de leur formation ; ils ont été formés à une certaine méthode d'organisation politique, de prise du pouvoir et de gouvernement, que j'appelle la pratique stalinienne. »

Cette « pratique » est remarquablement analysée par le livre du R. P. Monsterleet. On s'étonne que la revue *Témoignages*, publiée par les Bénédictins de la Pierre qui Vire, ait cru devoir, dans son numéro de mai 1955 (page 288), « expédier » par un compte rendu assez péjoratif le livre du R. P. Monsterleet et tout ensemble (cette rencontre est significative) celui de M. Madiran. De *L'Empire de Mao*, la revue *Témoignages* écrit : « Reprise inévitable des mêmes faits rapportés dans des livres précédents ». Et, semblablement pour M. Madiran, que son livre vient « après une trentaine de livres-témoins sur le sujet ». C'est méconnaître tous les « faits nouveaux » que publient ces deux livres. Mais c'est

méconnaître surtout l'état d'ignorance, systématiquement entretenue, où se trouve encore une grande partie du public et de la presse catholiques. Certains faits significatifs, déjà connus, déjà publiés, ont été constamment tenus pour nuls et non avendus jusque dans les milieux catholiques les plus influents. On pourrait en donner des centaines d'exemples. En voici un très remarquable, que nous soumettons à la réflexion des rédacteurs de *Témoignages* :

Dans *L'Empire de Mao* (page 44), étudiant la « réforme agraire » en Chine communiste, le R. P. Monsterleet déclare avec beaucoup de force qu'« il faut insister sur le caractère sadique et avilissant des méthodes employées ». L'auteur rapporte de nombreux faits et notamment celui-ci :

« C'était la règle, dit un témoin déjà cité, que les époux fussent infligés les supplices à leurs parents, l'époux à sa femme et réciproquement. C'est ainsi que l'on vit des malheureux entonner des excréments humains dans la bouche de leur père et mère, ceux-ci immobilisés, le nez obturé, tête renversée, etc. »

Il s'agit là d'un de ces faits déjà rapportés sur lesquels les rédacteurs de *Témoignages* font la petite bouche. Le R. P. Monsterleet indique lui-même en note la référence : *Bulletin des Missions étrangères de Paris*, novembre 1951 (notez la date).

Or ces faits déjà publiés en novembre 1951 n'empêchaient nullement, deux mois plus tard, le 6 janvier 1952, la *Vie catholique illustrée* d'affirmer que les « réformes » introduites par les communistes en Chine avaient été opérées « sans révolution brutale » et qu'elles étaient effectuées « avec équité » !

Si donc il y a quelque insistance chez le R. P. Monsterleet à rappeler des faits anciens (et aussi des faits nouveaux), les rédacteurs de *Témoignages* voudront bien considérer, et pourraient utilement expliquer, que cette insistance n'est rien auprès de celle qu'ont mise certains grands journaux catholiques à ignorer méthodiquement les mêmes faits. Nous pensons que les rédacteurs de *Témoignages* ne récuseront pas un jugement qualifié dont tous les catholiques auraient intérêt à tenir le plus grand compte : celui de Mgr Lemaire, supérieur des Missions étrangères, dans une lettre du 1^{er} mars 1955 publiée par les *Ecrits de Paris* (mars 1955, page 12) :

« Il est exact que les missionnaires expulsés de Chine sont désagréablement surpris que certains journaux réputés catholiques mettent en doute les faits dont ils ont pourtant été les témoins authentiques, les mauvais traitements auxquels tant parmi eux ont été soumis, l'assassinat de nombreux prêtres chinois... et ce « lavage des cerveaux » qui n'est autre chose qu'une annihilation poussée aussi loin que possible de la personne humaine. DANS LE SILENCE PRESQUE GENERAL QUI ACCUEILLE LEUR DENONCIATION DE CETTE PERSECUTION qui fait rage en Chine, il est réconfortant d'entendre une voix courageuse s'élever et rétablir la vérité... »

III. — « Grandeurs et erreurs des prêtres-ouvriers » (Pierre Andreu)

C'est, sous un autre aspect, le même sujet, celui de l'affrontement du communisme et du catholicisme, que traite M. Pierre Andreu dans *Grandeurs et erreurs des prêtres-ouvriers*, paru en avril 1955 chez Amiot-Dumont, dans la collection que dirige M. Jean de Fabrègues, rédacteur en chef de la *France catholique*.

L'auteur a retracé en 260 pages l'histoire de

cette expérience d'apostolat ouvrier où un certain nombre de prêtres catholiques ont intimement rencontré le communisme. On sait que, pratiquement, beaucoup d'entre eux se sont laissés séduire et annexer par l'idéologie ennemie. M. Pierre Andreu, en suivant pas à pas l'évolution de cette expérience, montre comment et pourquoi.

Cet ouvrage est principalement une monographie d'histoire religieuse, et en tant que tel il échappe à notre compétence. Nous en retenons ici ce qu'il dit du communisme, dont il apprécie assez exactement les forces, les moyens, les procédés. Sur ce terrain, il rejoint et confirme M. Madiran : il accorde une importance capitale à l'état d'esprit de non-résistance au communisme diffusé méthodiquement par la presse catholique de M. Beuve-Méry. Il se fait l'écho des inquiétudes du Pape Pie XII devant le refus pratique

d'appliquer en France le décret du Saint-Office du 28 juin 1949, qui renouvelait et aggravait l'interdiction de toute espèce de collaboration avec le communisme (page 232) :

« Mgr de Provençères a écrit aux dirigeants de l'Action Catholique Ouvrière de son diocèse que le Pape lui avait exprimé sa peine que le décret du Saint-Office ait été en France à ce point ignoré. »

IV. — « Liberté de culte et liberté religieuse en Hongrie »

(R. P. Cavalli, s. j.)

On vient récemment de publier en français la traduction d'un article du R. P. Cavalli paru le 6 novembre 1954 dans la revue catholique italienne *Civiltà Cattolica* (on peut se le procurer aux bureaux parisiens du journal *La Croix*, 5 rue Bayard, VIII^m). Dans un cas précis, celui de la Hongrie, le R. P. Cavalli met en lumière les méthodes anti-religieuses du communisme soviétique. Ces méthodes peuvent varier dans une certaine mesure selon le lieu, le temps, les circonstances. Mais la stratégie et le but sont partout les mêmes. Il est très remarquable de constater que, de l'Europe à l'Extrême-Orient, c'est toujours la même persécution religieuse, il faut même dire davantage : *la même persécution contre la personne humaine en tant que telle.*

Le R. P. Cavalli souligne que c'est « une exigence inéluctable et tragique pour le communisme dominateur » d'annexer par tous les moyens « les consciences ». La croyance religieuse est un

des obstacles que les communistes rencontrent dans les consciences lorsqu'ils veulent les soumettre à leur totalitarisme. Pour cette raison, la lutte anti-religieuse est un de leurs objectifs fondamentaux, auquel ils ne pourraient renoncer sans se condamner eux-mêmes à l'échec de toute leur entreprise de domination absolue.

Avec beaucoup de fermeté et de vigueur, le R. P. Cavalli s'élève contre toute une propagande mensongère, d'origine communiste, qui tendrait à faire croire en Occident que les libertés religieuses sont rétablies, ou en voie de rétablissement, dans les pays soviétiques.

La traduction en français et la diffusion en France de son article de la *Civiltà Cattolica* sont une initiative heureuse dont il faut se féliciter, car comme on l'a vu plus haut, la France est l'un des pays où les catholiques ont été le plus mal informés en ces matières.

V. — « Problèmes religieux dans un pays sous régime communiste » (A. Michel)

Notre propos n'est pas de faire une recension exhaustive, mais de présenter les ouvrages les plus marquants de la résistance catholique parmi les plus récemment parus. Il faut signaler les *Problèmes religieux dans un pays sous régime communiste*, publiés en mars 1955 aux « Editions de Fleurus » : c'est-à-dire édités par l'« Union des Œuvres de la rue de Fleurus » de M. Finkenstein. Le nom de celui-ci est souvent prononcé aux côtés de celui de Mme Sauvageot. Avec elle, il anime ce « Centre national de la presse catholique » dont l'action appelle les plus graves réserves, non pas du point de vue religieux, ce n'est pas notre affaire d'en juger, mais quant à son attitude à l'égard du communisme. On sait que ce « Centre », dirigé par M. Finkenstein, Mme Sauvageot et M. Georges Montaron (directeur-gérant de *Témoignage chrétien*) regroupe non pas toute la presse catholique, comme son titre et ses prétentions pourraient le faire croire, mais surtout les journaux de la non-résistance au communisme. En outre, sous l'égide de M. Finkenstein, est publiée (notamment) la revue *Educateurs*, dont un récent numéro sur « l'éducation civique » a provoqué de vives protestations et suscité un véritable scandale, par « l'imprégnation marxiste-léniniste » que manifestaient certains de ses articles. M. Finkenstein, autant que Mme Sauvageot, que M. Beuve-Méry, que M. Georges Hourdin et que le R. P. Boisselot, est l'une des personnalités les plus discutées et les plus contestables du journalisme catholique français.

Il faut donc se réjouir de voir paraître aux Editions de Fleurus un livre aussi lucide sur le communisme soviétique que ces *Problèmes religieux dans un pays sous régime communiste*. Tel

qu'il est, il est directement opposable aux catholiques de la non-résistance ; il est directement opposable à M. Beuve-Méry, à Mme Sauvageot, à M. Georges Hourdin, au R. P. Boisselot : ceux-ci récusent par système M. Madiran, le R. P. Monslerleet, M. Pierre Andreu, le R. P. Cavalli, ils récusent jusqu'au Pape lui-même, quand le Pape condamne la collaboration avec le communisme (voir à ce sujet le violent article anonyme contre le Pape publié par M. Beuve-Méry dans *Le Monde* du 10 mars 1955). Récuseront-ils aussi systématiquement un livre publié par M. Finkenstein ?

Il est vrai que l'avant-propos de ce livre est daté de Rome, et que — peut-être — les « Editions de Fleurus » l'ont publié sans enthousiasme particulier. On remarquera en effet que les journaux du « Centre » Sauvageot-Finkenstein s'abstiennent soigneusement de faire à cet ouvrage la massive publicité en chaîne qu'ils organisent ordinairement autour des publications de leur tendance. Ils ont été extrêmement silencieux sur ces *Problèmes religieux dans un pays sous régime communiste*, dont la diffusion en librairie, malgré les considérables moyens matériels de M. Finkenstein, paraît pratiquement nulle.

Le contenu de l'ouvrage est en effet terrible pour les catholiques de la non-résistance. L'auteur est « un prêtre qui a vécu plusieurs années dans un pays occupé de l'Europe centrale, sa patrie ». A. Michel est probablement un pseudonyme, et il apparaît à la lecture que ce pays occupé est vraisemblablement la Tchécoslovaquie. Six chapitres étudient les problèmes dramatiques qui se posent à « l'Eglise du silence » dans les pays placés sous la domination soviétique. Le

système d'oppression des personnes et des consciences décrit par A. Michel est fondamentalement le même que celui décrit par le R. P. Monstertelet pour la Chine et par le R. P. Cavalli pour la Hongrie ; le même que celui qui était analysé dans *L'Etoile contre la Croix* du R. P. Dufay.

Grâce à de telles publications, la connaissance sérieuse du communisme soviétique se développe heureusement dans les milieux catholiques. Il est visible que, dans la discussion publique, les tenants de la tendance de M. Beuve-Méry sont déjà acculés à la dérobade, à la diversion, à la fuite du débat : ils en sont au point de ne plus pouvoir répondre. Ce qui reste préoccupant néan-

moins, c'est leur mainmise, directement ou par personnes interposées, sur de grands journaux catholiques et même leur noyautage de certaines organisations. Leur présence, leur installation, leurs moyens matériels, et même l'influence morale qu'ils conservent encore, offrent un sérieux atout aux manœuvres entreprises par les auxiliaires du communisme soviétique.

Auxiliaires du communisme, ils le sont eux-mêmes, consciemment ou non, par leur effort constant pour paralyser et étouffer la résistance catholique. Il se confirme chaque jour davantage que l'action proprement « catholique » de M. Beuve-Méry est aussi importante que celle qu'on lui connaît d'autre part.

Memento de la « guerre froide »

COUPI sur coup, deux épisodes de guerre froide ont forcé l'attention du grand public et provoqué des commentaires en sens divers. Pourtant il n'y a pas à se tromper sur la signification de ces deux événements marquants, à moins de le faire exprès.

Le premier, conclusion du traité de paix avec l'Autriche, est la conséquence directe des « accords de Paris », donc d'une velléité de fermeté manifestée enfin par les Etats occidentaux devant la menace permanente de l'impérialisme soviétique.

Le second, annonce du voyage de Khrouchtchev et Boulganine à Belgrade, est la récompense démonstrative de la fermeté du régime Tito devant les menaces et provocations du régime Staline et consorts.

Impossible d'ergoter : ce ne sont pas les concessions, les amabilités, les platitudes préconisées par les compagnons de route des communistes, par les soi-disant progressistes et neutralistes, qui ont déterminé les gens du Kremlin à accorder (en apparence) la paix à Vienne et à Belgrade. C'est au contraire la résistance aux entreprises soviétiques qui a donné ces premiers résultats.

De même, si Tchou En-lai a baissé le ton à Bandœng et à Pékin, ce n'est pas parce que les Etats-Unis ont satisfait aux exigences chinoises à propos de Formose. C'est au contraire parce qu'ils s'y sont refusés.

Depuis une dizaine d'années, on discutait du traité autrichien, à n'en plus finir. Quelque trois cents séances de pourparlers diplomatiques, genre Palais Rose, avaient conduit à une impasse. Le « géant » soviétique pillait inexorablement l'Autriche minuscule, procédait à des exactions, à des prélèvements matériels, à des enlèvements d'êtres humains, à des actes arbitraires de toutes sortes. Mais il a suffi des « accords de Paris » pour inciter les dirigeants de l'Empire totalitaire à changer de tactique. (Car jusqu'à nouvel ordre, il ne s'agit que de tactique. Les Occidentaux n'ont pas encore assez fait pour affecter la stratégie soviético-impérialiste.)

Depuis 1948, Staline et ses acolytes tiraient par boulets rouges sur Tito, sur le parti communiste yougoslave indiscipliné, sur la Yougoslavie indépendante. La *Pravda* et toute la presse communiste stalinienne des deux mondes, la radio de Moscou et celle des pays satellites répandaient à jets continus les pires insultes à l'adresse des Yougoslaves coupables de ne pas se laisser domestiquer. En même temps, les services secrets de l'U.R.S.S. et des pays vassalisés s'acharnaient par leurs manigances, leurs travaux de sape et de mine, leurs complots et leurs attentats, à pro-

voquer en Yougoslavie une crise de régime. Tito et son équipe ripostèrent à *la bolchévique*, en écrasant l'opposition stalinienne, en lui interdisant tout droit d'exister, en réprimant sans merci la moindre tentative de sabotage, en fusillant les agents ennemis et en imposant silence aux faiblards enclins au compromis avec Staline. Le résultat est là : Khrouchtchev et Boulganine s'évertuent à réparer les « erreurs » de leur maître et puisque Tito n'est pas assez sot pour aller à Moscou, ce sont eux qui vont à Belgrade.

Certes les chefs communistes ne renoncent à rien. Leurs têtes sont pleines d'arrière-pensées que l'on devine sans effort et il faudrait tout ignorer du bolchévisme pour ne pas comprendre que ces messieurs entendent bien reprendre en gros ce qu'ils cèdent en détail. Mais en attendant ils ont cédé sur deux points importants et la suite ne dépend pas d'eux exclusivement. Le tout est de lire dans leur jeu et de savoir d'abord qu'ils ne respectent que la force et méprisent les hommes de bonne volonté. Ils ne s'inclinent que devant la volonté tout court.

La leçon des faits devrait confondre en Europe et en Asie les champions de la conciliation entre « l'Est et l'Ouest », les pseudo-neutralistes qui préconisent de faire « la moitié du chemin » pour rassurer l'ennemi et lui donner des gages. Cependant M. Beuve-Méry, payant d'audace, choisit ce moment pour justifier le neutralisme et proposer aux Français la politique de l'Autriche, c'est-à-dire pour la France la politique de l'autruche.

Dans notre dernier Bulletin daté du 16 mai, il était question des « ignorants qui ne savent pas se servir du Littré ». Le jour même, M. Beuve-Méry a répondu : « Présent », et dans le *Monde* du 17, il révèle qu'on chercherait vainement dans Littré le mot « neutraliste ». En effet, et pour cause. La préface du tome 3 (lettre N) est datée de 1866. On n'y trouve pas plus « neutraliste » que *lobby*, cher aux rédacteurs du *Monde*, ni que dans les autres tomes *bolchévisme* ou *fascisme*. Mais « neutraliser » et ses dérivés, puis « neutralité » et « neutre » y sont, avec de quoi remettre M. Beuve-Méry à sa place.

Exemple donné par Littré : « *Les traités de 1815 ont neutralisé la Suisse* ». Pour qu'un pays soit neutre, en effet il lui faut la garantie des puissances éventuellement belligérantes. Or la signature soviétique est sans valeur, comme l'a prouvé le sort de la Pologne, de la Finlande, des Etats Baltes, qui avaient avec Moscou des pactes de non-agression, et comme auparavant l'avait

prouvé le sort de l'Ukraine, de la Géorgie, etc., qui avaient pris au sérieux « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » proclamé par Lénine et Staline. Il n'y aura donc pas de traités de 1955 neutralisant la France ou l'Allemagne, n'en déplaise aux gens du *Monde*. Ce serait livrer l'Europe à l'Empire knouto-asiatique et M. Beuve-Méry se trompe en croyant l'Occident tombé si bas. Il se réfère en vain au « précédent helvétique », d'abord pour la raison dite plus haut, ensuite parce que la Suisse ne tolère pas chez elle de « cinquième colonne communiste », enfin parce que l'Allemagne ni la France ne sont la Suisse. Et il invoque à tort la Yougoslavie qui n'a tenu le coup que grâce à l'aide américaine et où les staliniens et « amis de l'U.R.S.S. » sont mis hors d'état de nuire.

« Neutre » défini par Littré signifie, dans le cas de M. Beuve-Méry : « *Qui ne prend point parti entre des contendants, soit Etats, soit particuliers* ». Exemple tiré de Corneille : « On demande que, neutre en ces dissensions, je laisse aller le sort de vos deux nations ». M. Beuve-Méry ne prend point parti entre la France et l'U.R.S.S., il laisse aller le sort de ces deux nations. Pour comble d'hypocrisie, il dira que c'est entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. qu'il ne prend point parti, alors que chacun sait de toute certitude que l'hostilité délirante de Staline contre l'oncle Sam s'est déchaînée parce que les Américains protègent l'Europe occidentale dont la France fait partie. Les États-Unis sont moins exposés, moins menacés, moins vulnérables que la France. Ce que Moscou ne leur pardonne pas, c'est de couvrir de leur puissance la France et l'Europe libre. Il n'est donc pas possible d'être neutre entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. sans être neutre entre la France et l'U.R.S.S. et par conséquent sans prendre parti en réalité pour l'U.R.S.S. mastodontique.

C'est ce que fait constamment M. Beuve-Méry, il prend parti pour l'U.R.S.S. sous le couvert du neutralisme, il ne cesse de prendre parti pour l'U.R.S.S. à tout propos et hors de propos. Nous en avons donné ici maints exemples, maintes preuves, et chaque fascicule de notre Bulletin ne suffirait pas à relever des preuves nouvelles dans le *Monde* de la quinzaine. Aussi est-on en droit de renvoyer M. Beuve-Méry à une pensée de Bourdaloue que précisément offre Littré, auquel il se réfère si mal à propos : « *Malheureuse neutralité qui forme tant de fausses consciences* »...

Le point de vue de Sirius, péniblement exprimé dans un charabia tortueux sous le titre : *Neutralité, Neutralisation, Neutralisme* (17 mai), est un plaidoyer *pro domo sua* sous forme de défense de « nos voisins et amis suisses », lesquels se passeraient volontiers d'un tel avocat. Dans cette prose pâteuse et filandreuse, véritablement louche, on a du mal à extraire une phrase ayant une signification claire, comme celle-ci : « Si les mots ont un sens, il n'y a donc pas de différence sérieuse entre neutralité et neutralisme, celui-ci n'étant qu'une variante péjorative de celle-là ». Sans s'attarder à mettre en lumière les circonstances historiques et les conditions géographiques qui ont fait la neutralité suisse, rappelons que le *Monde* du 14 décembre 1950, rendant compte élogieusement d'une brochure intitulée : *Soyons Neutres*, préfacée par M. Etienne Gilson, écrivait ce qui suit :

« Pour lui (l'auteur, M. Nantet), comme pour M. Etienne Gilson qui a préfacé brillamment l'ouvrage, les *neutres* se distinguent des *neutralistes* : pour les premiers l'Europe est neutre par définition, pour les seconds, il faut qu'elle s'applique à l'être — et c'est le cas, fait-il comprendre, des partis communistes occidentaux. A vrai dire, M. Nantet nous semble *neutraliste* autant que *neutre*. Plus exactement, il demande que l'Europe se donne les moyens de s'affirmer indépendante

à l'égard de l'Amérique autant que de l'Union soviétique ».

Si quelque chose d'intelligible ressort de ce galimatias, style maison, c'est que tout ce joli monde, Nantet, Gilson et le rédacteur de *Monde* s'avère à la fois *neutre*, *neutraliste* et *communiste occidental*. « Si les mots ont un sens », comme dit M. Beuve-Méry. Et celui-ci a bonne mine de raconter cinq ans plus tard que le mot « *neutraliste* » a été « forgé pour les besoins de la cause ». Forgé par qui, et pour quelle cause ? Un peu plus de franchise de la part des soi-disant *neutralistes* et ils eussent porté une étiquette stalinienne, dont il existe déjà plusieurs variantes.

**

Indubitablement, la mort de Staline est à l'origine du tournant esquissé par la diplomatie soviétique et qui, de manœuvre tactique, devrait se transformer en manœuvre stratégique si les États occidentaux se montraient capables de contre-manœuvrer froidement, sobrement, leur ennemi dénué de scrupules. Le *Monde* du 15 mai, publiant un tableau chronologique : *Quatorze ans de rapports soviéto-yougoslaves*, a soigneusement oublié d'y marquer la date essentielle du 5 mars 1953 : *Mort de Staline*, sans laquelle la suite est incompréhensible.

Les gens qui militent aujourd'hui pour que les démocraties occidentales fassent *encore* et *encore* des concessions à Moscou (pourquoi une Conférence des Quatre si c'est pour ne rien céder ?) en arguant que Staline est mort sont les mêmes qui voulaient à tout prix « causer » naguère sous prétexte que Staline était l'homme sage et débonnaire du Politburo. Le *Monde* célébrait l'anniversaire de Staline en 1952 (22 décembre) en disant : « S'il est vrai que Staline, à mesure qu'il vieillit, représente l'élément modéré et conciliateur du Politburo et qu'il tient de plus en plus à la paix pour sauvegarder son œuvre révolutionnaire, le monde occidental peut s'associer au vœu des millions d'hommes qui, partout, lui souhaitent de vivre encore beaucoup d'années » (strictement textuel).

Avec Staline, on pouvait s'entendre... Avec Malenkov, on pouvait d'autant mieux s'entendre que Staline n'était plus là... Après Malenkov, victime des « accords de Paris », il fallait s'attendre au pire... Mais avec Khrouchtchev, paix à l'Autriche et honneur à la Yougoslavie... C'est à n'y plus rien comprendre... Pourtant le *Monde* et ses compères ne se laissent pas embarrasser pour si peu. Là où manque la cervelle, il faut avoir de l'estomac. Le tout est de disposer d'organes qui, à chaque démenti des faits, à chaque soufflet infligé par les événements, ressassent imperturbablement : *On vous l'avait bien dit*. Ils avaient bien dit tout le contraire, mais peu importe à des *neutres* doublés de *neutralistes* qui s'avouent dans « le cas... des communistes occidentaux » (voir la référence plus haut).

Mais les violons sont mal accordés à l'orchestre cacophonique du *Monde*. L'éditorial du 14 mai reconnaît, il nous plaît de le reconnaître, que « la diplomatie soviétique, en faisant en une semaine toutes les concessions auxquelles elle s'était refusée depuis des années, donne raison à ceux qui la rendaient seule responsable du retard mis à la signature du traité d'Etat. » Autrement dit : Moscou donne raison aux « anticommunistes systématiques », au « lobby chinois » et autres incendiaires de la « troisième guerre mondiale ». Il ne reste qu'à se voiler la face.

Impayable, le *Monde* convient dans le même article : « Quoi qu'il en soit des intentions et des mobiles soviétiques, le fait reste qu'une troisième phase de la détente s'ouvre aujourd'hui. La pre-

mière avait été, dans les semaines qui suivirent la mort de Staline, l'arrêt brusque de la propagande incendiaire du Kremlin et le rétablissement d'une certaine courtoisie dans les rapports internationaux. La seconde, celle du règlement des deux guerres locales qui menaçaient de mettre à feu et à sang l'univers entier. Celle dans laquelle nous entrons maintenant pourrait être appelée la phase du règlement des problèmes en suspens. » Donc la mort de Staline, « l'élément modéré et conciliateur du Politburo » (sic) à qui des « millions d'hommes partout », (re-sic), souhaitaient « de vivre encore beaucoup d'années » (triple-sic) a été suivie... de trois phases de détente, constate le *Monde*. On ne le lui fait pas dire.

Il faut croire qu'un éditorialiste du *Monde*, sous l'influence du *lobby chinois*, verse dans « l'anticommunisme systématique » car déjà le 8 mai, il avait écrit : « ... Moscou, avec son comportement dans l'affaire grecque, le coup de Prague, le blocus de Berlin, la rupture avec Tito et enfin la guerre de Corée, avait accumulé comme à plaisir les raisons d'inquiéter l'Occident. Il n'est pas douteux que c'est la peur inspirée par le Kremlin qui a provoqué la constitution du pacte atlantique et finalement achevé de couper l'Europe en deux blocs hostiles. Aujourd'hui les successeurs de Staline paraissent avoir médité sur les fautes de leur maître. »

Dans le même éditorial du 8 mai, enfin, on pouvait lire ces lignes chargées de sens : « L'entrée en scène de la bombe H, la disparition de Staline, la profonde horreur de la guerre qui anime aujourd'hui tous les peuples, ont permis jusqu'à présent d'éviter la catastrophe... » Comme le fait observer notre confrère *Esopo* dans son numéro du 15 mai, « donc les Américains ont eu raison de perfectionner leur armement atomique et Staline a eu tort de ne pas mourir plus tôt ? » Ajoutons en empruntant à M. Beuve-Méry : « Si les mots ont un sens »...

**

Il importe de distinguer entre l'intellect de Tito, nettement médiocre, à ne pas confondre avec l'habileté politicienne, et son caractère, remarquablement énergique. La médiocrité intellectuelle du ci-devant stalinien est attestée dans ses divers écrits, d'une banalité aussi désespérante que ceux de Staline, et tout récemment encore dans son article de *l'Express* (21 mai). Son énergie bien avisée, mise en œuvre contre un ennemi déloyal dont il connaît à fond les techniques, s'est déployée de façon peu visible, mais efficace, dont la dépêche suivante, trop brève et peu claire (*Monde* du 5 mars) donne quelque idée :

CENT SOIXANTE-TREIZE « ESPIONS »
APPRÉHENDÉS EN YOUGOSLAVIE
DURANT L'ANNÉE DERNIÈRE

Belgrade, 4 mars.

Le gouvernement yougoslave annonce aujourd'hui dans un rapport de soixante-quinze pages que cent soixante-treize « espions et diversionnistes » ont été appréhendés au cours de l'année dernière.

Le rapport ajoute que « le nombre des espions arrêtés démontre que les centres d'espionnage à l'étranger n'ont pas cessé leurs activités contre notre pays ». Toutefois les activités des éléments du Kominform « ont décliné dans de grandes proportions et se confinent principalement maintenant à de la propagande. En 1954 cent neuf agents du Kominform ont été emprisonnés. » (Reuter).

On ne comprend pas si les 173 « espions et

diversionnistes » s'ajoutent aux 109 agents du Kominform ou si ceux-ci sont compris dans le premier chiffre. Mais l'essentiel est de noter qu'en 1954, un an après la mort de Staline, et alors que les dites activités « ont décliné dans de grandes proportions », il a fallu encore arrêter des centaines d'agents ennemis. Cela signifie que depuis 1948, des milliers de ces malfaiteurs ont dû remplir les prisons yougoslaves.

Voilà qui en impose aux gens du Kremlin et force leur respect. Certes ils n'abandonnent pas la partie et ils espèrent évidemment la gagner par de bonnes manières astucieuses alors que Staline l'avait perdue par sa brutalité, sa grossièreté, sa présomption. Tito n'a sans doute aucune illusion à cet égard. Mais en attendant, le Politburo estime qu'avec un gaillard capable de boucler et de fusiller de la sorte, il y a moyen de s'entendre, en vertu des règles éprouvées de la division du travail.

Tito, qui a intérêt à recevoir de deux côtés en ne donnant en échange que ce qui ne lui coûte rien, a déjà indiqué le genre de services qu'il peut rendre à l'U.R.S.S. quand il s'est prononcé sur les affaires chinoises dans le même sens que Bevan, Nehru et autres bavards coexistentialistes comme il en pullule en France (au *Monde*, à *l'Observateur*, à *l'Express*, et dans une douzaine de publications pernicieuses du même ordre). Dans son article de *l'Express*, tissé de phrases creuses, véritable verbiage sonore de réunion publique, la seule chose intéressante est l'offre de services faite à Moscou sous forme de réprobation du pacte Atlantique. Tito se propose donc aux successeurs de Staline pour jeter la pagaie dans le monde libre, concurrentement avec toutes sortes de Bevan et de Nehru auxquels « l'Occident pourri » accorde à la légère une importance démesurée, au lieu de réduire leur publicité, comme il se devrait, à la portion congrue.

Khrouchtchev et Boulganine, flanqués de Mikoïan, ne se dérangent pas pour rien et savent comment ils peuvent traiter avec le « Judas » de Belgrade, le traître, le fasciste, le criminel, l'incendiaire, le trotskiste, le rat visqueux, la vipère lubrique, le valet de l'Amérique, le fauteur de guerre mondiale, bref... le vilain garçon désobéissant. Ils voient le parti à tirer de Tito, hors du « bloc soviétique », et Tito ne demande qu'à jouer double jeu, pourvu que cela rapporte. Une solide méfiance réciproque confère à l'entreprise le sérieux nécessaire : « Il faut un peu de confiance », dit Tito sans rire dans son papier vide de *l'Express*. Mais on aurait tort, soit d'escompter son retour au bercail soviétique, soit de sous-estimer le mal qu'il peut faire dans le monde libre où les amis de l'ennemi sont libres de travailler à la perte des institutions libres.

On n'a pas fini d'en voir. Pour l'heure, une grande leçon se dégage de la décision prise au Politburo de Moscou d'envoyer à Belgrade trois *missi dominici* de première grandeur : pour traiter avec les dirigeants de l'Empire communiste, il faut d'abord supprimer chez soi le communisme stalinien et ses alliés, ses auxiliaires, ses suiveurs, et réprimer sans merci les menées occultes des services secrets soviétiques. Successivement Mustapha Kemal, Mussolini, Tchiang Kai-chek et Hitler s'étaient ainsi imposés à la considération distinguée de Staline. A leur exemple Tito, instruit à l'école stalinienne, gagne l'estime des épigones en réglant sans phrases le compte des ennemis de l'intérieur. Ce n'est pas lui qui tolérerait à ses chausses des Beuve-Méry, des Servan-Schreiber, des Bourdet et autres Sartre. On en a des preuves en suffisance...

Dans une interview avec M. Louis Dalmas, le 23 décembre 1949, Tito résumait « en une formule frappante la position yougoslave sur l'atti-

tude du P.C. français sous l'occupation nazie », formule que voici : « *Ils auraient dû mener la lutte de façon à pouvoir faire avec de Gaulle ce que nous avons fait avec Mihailovitch* ». C'est-à-dire que les communistes français auraient dû fusiller de Gaulle après l'avoir moralement brisé et publiquement déshonoré. On comprend l'admiration que MM. Vallon et Capitant, après cela, éprouvent pour Tito et le titisme. (Cf. Louis Dalmas : *Le communisme yougoslave*. Préface de J.-P. Sartre. Paris, 1950. Page 62).

Tito est bon élève de Staline et n'a plus rien à apprendre de son école. Les enseignements qu'il en a reçus sont inoubliables. Ainsi dans le livre : *Tito parle...*, il rapporte en ces termes des paroles de Staline, celui-ci insistant pour que le roi de Yougoslavie soit restauré après la libération de son pays : « *Tu n'as pas besoin de le restaurer pour toujours. Reprends-le momentanément, et à la première bonne occasion poignarde-le tranquillement dans le dos* » (Cf. Vladimir Dedijer : *Tito parle...* Paris 1953. Page 244).

Poignarder tranquillement dans le dos, à la première bonne occasion, c'est-à-dire sans risques, quand l'impunité est assurée, et lâchement, dans le dos, et tranquillement, sans remords. — voilà bien du pur Staline. On n'invente pas cela. A rapprocher des propos tenus par Staline en 1923, à Dzerjinski et Kamenev : « *Choisir la victime, préparer minutieusement le coup, assouvir une vengeance implacable et ensuite aller se coucher... Il n'y a rien de plus doux au monde* ». (Cf. Boris Souvarine : *Staline*. Paris, 1935. Page 446). On comprend l'admiration que MM. Léo Hamon et André Pierre, après cela, éprouvent pour Staline et le stalinisme. Et Tito sait parfaitement que Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan, les trois compères qui vont lui faire des risettes, sont tout disposés, « à la première bonne occasion », à le poignarder tranquillement dans le dos. Aussi ne va-t-il pas à Moscou, ce sont les autres qui prennent la peine de se déplacer.

Somme toute, les héritiers de Staline font savoir qu'ils renoncent à une partie encombrante de l'héritage en rétractant implicitement les injures et les anathèmes à l'adresse de Tito, dictés par leur maître, comme ils avaient deux ans auparavant rétracté les accusations atroces proférées contre les médecins du Kremlin, les « assassins en blouse blanche », autre infamie léguée par Staline. Ils ont mis deux ans à accomplir cette nouvelle volte-face, cette palinodie supplémentaire et s'ils s'y sont décidés, c'est pour des raisons de politique extérieure. Ils veulent mettre

Tito dans leur jeu et ils ont les moyens d'y mettre le prix. Quant à Tito, il n'a aucune raison de se couper de l'Occident mais il ne voit pas pourquoi se refuser à entrer dans le jeu soviétique, jusqu'à un certain point, moyennant de substantiels avantages.

M. Constantin Fotitch, ancien ambassadeur yougoslave à Washington, dans une lettre fort pertinente au *New York Times* (21 mai), rappelle une prédiction de Boulganine faite à Prague le 7 mai 1950 : « ... Le temps n'est pas éloigné où le peuple travailleur de Yougoslavie sera victorieux de la clique fasciste Tito-Rankovitch ». Il cite opportunément une autre déclaration de Boulganine, celle-ci du 9 septembre 1949 à Sofia : « Judas Tito et ses complices, déserteurs malfaisants du camp socialiste dans le camp impérialiste et fasciste, ont transformé la Yougoslavie en prison de la Gestapo. Toute l'humanité progressive regarde avec dégoût ces méprisables traîtres, complices de l'impérialisme. Ils n'échappent pas à la terrible condamnation de leur peuple. Ils auront à répondre de leurs crimes sanguinaires, de leur répugnante trahison du peuple yougoslave et du camp démocratique tout entier... »

On voit d'ici la scène qui aura lieu à Belgrade, on entend d'ici le dialogue : « Dites donc, espèce de Président du Conseil, vous n'avez pas été très gentil à mon égard ? — Oui, mais n'en parlons plus, vous savez que je n'en pensais pas un mot, c'est ce vieux scélérat qui m'a contraint, mais enfin il est mort, que le diable l'emporte, passons aux affaires sérieuses... » Même si de telles paroles ne sont pas prononcées, les regards échangés en auront la signification. Les ambassadeurs et les émissaires ayant déblayé le terrain, les services secrets conviendront du protocole. Mais chaque interlocuteur cherchera à scruter les arrières-pensées de l'autre et la désinformation réciproque ira bon train... jusqu'aux propositions concrètes.

Il faudra lire dans les actes, sans se laisser induire en confiance par les paroles, surtout des paroles aussi vaines, aussi assommantes que celles de l'article de Tito dans *l'Express*. M. Constantin Fotitch termine sa lettre en disant que « l'avenir montrera si les démocraties occidentales se satisfèrent d'assurances verbales qui, de la part des communistes, n'ont aucune importance ». Les boniments sur le « neutralisme actif », la « coexistence active », les « blocs antagonistes » et autres clichés de même farine sont bons pour les badauds. *Quid prodest ?* A qui profite le neutralisme, actif ou passif, de Tito ou de Nehru, du Monde ou de *l'Express* ? Poser la question, c'est y répondre.

Le général Dapcevitch, les Soviets et l'affaire Djilas

LE 4 mai, les journaux yougoslaves et les agences de presse étrangères ont publié en termes laconiques, cette nouvelle de Belgrade : « *Le président Tito a nommé hier, au poste de chef d'état-major de l'armée yougoslave, le colonel-général Ljubo Vuckovitch, qui remplace le colonel-général Peko Dapcevitch, élu il y a dix jours par le Parlement membre du Conseil exécutif fédéral* ».

Ce bref communiqué marque la fin de la carrière militaire d'un chef communiste yougoslave qui avait, dès son entrée au P.C., choisi d'être un

soldat communiste, d'abord dans les Brigades internationales en Espagne, ensuite chez les Partisans et dans l'armée communiste yougoslave. L'interruption subite de cette carrière est d'autant plus étrange que Dapcevitch n'était nullement à l'âge de la retraite : né en 1912, il était encore en pleine force (son successeur n'a d'ailleurs que trois ans de moins que lui). D'autre part, rien ne prédestinait Dapcevitch à changer de métier ; à cesser d'être chef d'état-major de l'armée. Devenir l'un des trois nouveaux membres (38 existant déjà) du Conseil exécutif fédéral (l'équivalent du Praesidium en U.R.S.S.),

ne saurait passer ni pour une promotion ni pour un choix spontané de la part de l'ancien chef de l'armée yougoslave. Son nouveau titre ne lui donne aucune autorité et aucun pouvoir réel.

Le cas personnel de Peko Dapcevitich serait peu intéressant si les péripéties de sa carrière révolutionnaire n'étaient liées aux avatars du communisme yougoslave : rupture avec Moscou en 1948, rétablissement partiel des relations anciennes après la mort de Staline en 1953 et dissidence de Djilas, en 1954. Dapcevitich a été mêlé à chaque épisode de cette évolution.

**

Etudiant, membre du P.C. yougoslave, Dapcevitich alla en Espagne combattre dans les Brigades internationales, où il resta jusqu'à la retraite, titulaire du grade de lieutenant. Interné avec ses compagnons d'armes au camp du Vernet en France, il partit comme ouvrier en Allemagne, en mai 1941, à l'époque du pacte Hitler-Staline. Employé en Styrie dans une fabrique d'armements, il s'enfuit après l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. ; de même qu'il avait été le premier à quitter le Vernet pour l'Allemagne, il fut le premier communiste yougoslave qui regagna son pays. 90 Yougoslaves, anciens combattants des Brigades l'imitèrent bientôt ; tous occupèrent des postes de commandement dans le mouvement insurrectionnel yougoslave.

De retour dans sa région natale, le Monténégro, le 11 juillet 1941, Dapcevitich se mit à la disposition de Milovan Djilas, qui venait d'arriver pour faire appliquer les directives du Comité central sur l'insurrection. Deux jours plus tard, l'insurrection contre les forces italiennes d'occupation commençait et Peko Dapcevitich était nommé par Djilas chef d'état-major de toutes les forces armées du Monténégro. Après la défaite communiste dans cette région, Dapcevitich, devenu l'un des chefs militaires communistes les plus fameux, gravit rapidement tous les échelons de la carrière militaire : commandant de la IV^{me} Brigade de choc, puis de la II^{me} Division prolétarienne, enfin du 1^{er} Corps d'armée, il fut toujours l'un des premiers à être promu colonel, lieutenant-général et colonel-général.

Dapcevitich et les Soviétiques

Après la fin de la guerre, en mars 1946, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée de Tito, composé de dix généraux et de quatre colonels, fut envoyé à l'École militaire supérieure « Vorochilov » à Moscou. Plusieurs centaines d'autres officiers passèrent par les écoles militaires soviétiques, mais ce groupe d'élite était de loin le plus important : il comprenait notamment Arso Yovanovitch, chef de l'état-major de l'armée communiste durant la guerre, Branko Poljanats, son adjoint, Peko Dapcevitich, Kosta Nadj, Slavko Roditch, tous les trois commandants de corps d'armée, Moma Djuritch, commandant de l'escorte de Tito. Peko Dapcevitich faisait fonction de secrétaire de la cellule du P.C. yougoslave à l'École.

Au début de 1948, lors des premières tentatives de Staline pour renverser Tito, ces officiers d'élite attirèrent l'attention de Moscou. Une actrice russe Tatiana Okounievska, et son mari, B. Gorbatov, secrétaire de l'Association des écrivains soviétiques, furent chargés par la police de s'occuper du groupe yougoslave. Peko Dapcevitich fut désigné par les services soviétiques comme l'homme dont l'attachement inconditionnel à l'U.R.S.S., était le plus douteux ; Gorbatov gagna deux officiers yougoslaves, Djuritch et Poljanats, à l'idée d'éliminer Dapcevitich de son

poste de secrétaire de cellule. Son rival personnel, Arso Yovanovitch fut désigné au contraire comme l'homme de confiance des Soviétiques. A la réunion extraordinaire de la cellule, Dapcevitich fut en effet écarté de la direction du groupe yougoslave. En mars 1948, à la veille de la première lettre écrite par Staline à Tito, une délégation yougoslave, dirigée par Djilas vint à Moscou. Lorsqu'elle rencontra l'équipe de l'École « Vorochilov » des désaccords se firent jour sur la question de l'organisation de l'armée yougoslave : Arso Yovanovitch soutenait la thèse de l'alignement sur le modèle soviétique et sur la priorité de renforcement du potentiel militaire soviétique, alors que Djilas et Dapcevitich plaidaient pour la formation d'une armée yougoslave pourvue d'un armement autonome.

Le 1^{er} juin 1948 s'achevait le stage à l'École « Vorochilov » pour la promotion dont faisait partie le groupe yougoslave ; ces officiers rentrèrent donc le 10 juin à Belgrade. Le 28 juin la condamnation de Tito par le Kominform fut rendue publique ; l'appel aux « éléments sains » pour renverser Tito s'adressait également aux officiers rentrés de Moscou. Dans les jours qui suivirent, le groupe prosoviétique de « Vorochilov » fut radicalement éliminé : on assassina Arso Yovanovitch, Poljanats disparut sans laisser de traces, Slavko Roditch mourut d'une méningite dans des circonstances très suspectes, plusieurs autres furent arrêtés, dont Djuritch, qui devait rester en prison jusqu'en août 1952. Il écrivit finalement une autocritique, dont certains éléments intéressent l'histoire de son groupe à Moscou (*Borba*, 3 août 1952).

Quant à Dapcevitich, immédiatement promu chef de l'état-major, il s'empressa d'épurer l'armée de ses adversaires personnels et de ceux de ses collègues qui étaient suspects de prosoviétisme. Lorsque son propre frère, Vlado, général de l'armée yougoslave, fut arrêté dans sa tentative de fuite vers la Roumanie et traduit devant le tribunal militaire, Peko Dapcevitich n'intervint pas en sa faveur ; il assista seulement au procès à l'issue duquel on le condamna à quinze ans de prison.

Dapcevitich et l'affaire Djilas

Dapcevitich resta tout puissant dans l'armée et très lié avec Djilas jusqu'au début de janvier 1954. Djilas avait entrepris en automne 1953 une série d'articles critiques et quasi-théoriques dans l'organe du P.C. yougoslave *Borba*. Dapcevitich était au courant de cette activité journalistique de Djilas et comme il l'avoua plus tard au Plénum du Comité central il discutait souvent avec Djilas du contenu de ces articles. En janvier 1954, Djilas publia dans la revue *Nova Misao* l'article intitulé : « Anatomie d'une morale », où il prenait la défense de Dapcevitich ; celui-ci venait d'épouser une jeune actrice, Milena Vrsjakov ; Djilas avait été témoin de leur mariage, mais le couple fut bientôt l'objet d'une sorte d'ostracisme principalement de la part des femmes qui avaient accédé à la nouvelle aristocratie communiste à la faveur de leur participation à la guerre des partisans ce qui ne pouvait être le cas de la jeune actrice, âgée seulement de treize ans en 1945. L'article de Djilas, écrit visiblement à la suite de confidences des époux Dapcevitich, prenait violemment à partie la nouvelle aristocratie des parvenus ; il déclencha une tempête de protestations dans les milieux dirigeants, à commencer par les épouses de Tito et de quelques autres. Le sort de Djilas se joua au Plénum du Comité central les 16 et 17 janvier 1954.

Conformément à l'usage communiste Dapcevitich devait se désolidariser de son vieil ami et

le condamner, ce qu'il fit dans une intervention dont le ton et le contenu étaient également lâches : Dapcevitich avouait qu'il n'avait pas bien compris le sens des articles de Djilas, et qu'il voyait maintenant tout l'écart qui séparait les théories de Marx du « révisionnisme » de Djilas ; il déclara que l'article « *Anatomie d'une morale* » était une imposture.

Apparemment, Dapcevitich ne perdait rien de sa gloire puisqu'il avait renié son ami Djilas. Le gouvernement l'envoya bientôt en visite officielle en Ethiopie, pour remettre à Haïlé Sélassie des décorations yougoslaves. L'influence réelle de Dapcevitich était pourtant en régression, si son grade restait le même. Toujours en 1954 eut lieu le congrès du Parti communiste de Monténégro : Dapcevitich, né dans cette région, en était en 1941 le chef militaire et les communistes monténégrins étaient fiers de lui. Bien entendu, il était membre du Comité central du P.C. monténégrin. Or, chose curieuse, sur la liste présentée à l'issue du congrès et comprenant les membres du Comité central, le nom de Dapcevitich ne figurait plus. Il ne se trouva personne au congrès, parmi tous les anciens subordonnés de Dapcevitich, pour en demander la raison ; ces gens s'apprétaient

à renier Dapcevitich, comme lui-même avait renié Djilas.

En décembre 1954 l'affaire Djilas rebondit, à la suite d'une interview accordée au *New York Times* (et d'une autre accordée par Dediyer au *Times*). Certains journalistes, correspondants étrangers de Belgrade, pensèrent que Dapcevitich pouvait ne pas être étranger à cette nouvelle démarche de Djilas et de Dediyer. Pour écarter cette idée, *Borba* publia le 29 décembre 1954 une lettre de Peko Dapcevitich qui disait s'être séparé définitivement de Djilas et de Dediyer anciens amis devenus « agents de l'étranger » ; il qualifiait leurs interviews de « propos calomnieux » et de « sales intrigues » ; cependant une phrase était révélatrice : « *Il n'y eut et n'y a pas une seule question litigieuse que je n'aie pu régler avec le camarade Tito et les autres camarades de la direction* », en d'autres termes, ces « questions litigieuses » ont bel et bien existé.

C'est pourquoi Dapcevitich devait perdre, quatre mois plus tard, son titre de chef d'Etat-major de l'armée yougoslave. Quant à son frère Vlado, condamné naguère comme kominformiste à quinze ans de prison, il fut amnistié et libéré dès 1954.

La signature du traité autrichien

Il est encore trop tôt pour commenter les réactions autrichiennes après la signature du traité d'Etat, qui eut lieu le 15 mai. Ces réactions ne seront pas, dans l'ensemble, très différentes de celles observées depuis le voyage à Moscou de la délégation autrichienne (11-14 avril) et depuis le début de la conférence de Vienne (2 mai). La presse autrichienne se montra, pendant toute cette période, optimiste mais discrète, soucieuse surtout de ne pas heurter celui des quatre occupants dont dépendait exclusivement l'issue des négociations (comme si les bolchevistes décidés à aboutir à ce qu'ils jugent nécessaire, étaient sensibles à l'insulte ou à la flatterie).

La perpétuelle rubrique réservée aux exactions de la soldatesque soviétique disparut dans les journaux. Il n'y eut plus ni rixes, ni soldats ivres saccageant des débits pour s'alcooliser encore davantage, ni viols, ni accidents de la circulation dus à l'incurie de conducteurs soviétiques. Il se peut d'ailleurs que ce silence ne soit pas imputable à une soudaine retenue des journaux viennois, mais au resserrement de la discipline dans l'armée soviétique ; il est même probable que des ordres sévères ont été donnés par les autorités militaires russes, la menace de sanctions exemplaires en assurant une exécution tout aussi exemplaire.

En dépit du désir après tout fort compréhensible de ne gâcher aucune chance par un langage imprudent, certains journaux et plus particulièrement la presse socialiste ne se privèrent pas d'exprimer leur pensée, modérément mais fermement.

Dès le retour de Moscou de la délégation autrichienne, M. Bruno Kreisky, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, prononçait dans une conférence des socialistes viennois un discours reproduit comme éditorial par l'*Arbeiter Zeitung* du 22 avril. Il y disait entre autres :

« *Nous avons sans cesse essayé d'expliquer aux représentants de l'U.R.S.S. que les conditions de l'article 35, relatives à nos champs pétrolifères*

(1) nous réduiraient à l'état d'un peuple semi-colonial. Nous avons souligné qu'il serait pour nous intolérable, à l'époque de la liquidation de l'impérialisme, de subir, quant à nos terrains pétrolifères, un régime qu'aucune nation du Moyen ou de l'Extrême-Orient n'accepte plus aujourd'hui de son propre gré...

« *Nous sommes pleinement fondés à nous réjouir des résultats des conversations de Moscou et nous reconnaissons bien volontiers que les dirigeants russes se sont montrés très arrangeants. C'est ainsi qu'ont été créées les conditions de rapports nouveaux et amicaux entre l'Autriche et l'U.R.S.S. Malgré toute la satisfaction que nous éprouvons de ce fait, nous ne devons jamais oublier que les puissances occidentales étaient prêtes depuis des années à nous rendre la liberté. Il est impossible d'oublier que ce fut le gouvernement des Etats-Unis qui renonça le premier à percevoir les frais d'occupation ; que ce furent les gouvernements des puissances occidentales qui remirent, il y a de longues années et sans réclamer d'indemnité, à l'Etat autrichien quelques-unes de nos plus grosses entreprises. Si nous avons pu proposer à Moscou des livraisons de marchandises d'un montant de 150 millions de dollars, c'est uniquement parce que nous savions l'appareil productif autrichien capable de faire face à un tel engagement. Mais si notre appareil productif en est aujourd'hui capable, nous le devons en premier lieu à l'aide magnifique dont le peuple américain nous a fait bénéficier dans le cadre du plan Marshall.* »

Dans un discours prononcé à la Chambre le 28 avril, le député socialiste Koref s'exprimait ainsi :

« *Nos relations avec l'U.R.S.S. sont en bonne voie d'évoluer vers une correction et un apaisement que nous espérons réciproques. Mais ce serait une grosse erreur que de supposer l'Autri-*

(1) Ces conditions furent finalement retirées. — B.E.I.P.I.

che disposée à se réorienter idéologiquement. L'amélioration de nos rapports diplomatiques avec l'U.R.S.S. ne nous fera pas abandonner nos principes affirmés jusqu'ici. Ce n'est pas en vain que nous avons repoussé pendant dix années toute infiltration communiste... Sur le plan idéologique il ne saurait y avoir ni marchandage ni concession. Nous savons, et le monde entier sait, de quel côté est l'écrasante majorité des Autrichiens. Nous sommes liés à l'Ouest sur le plan philosophique. Les droits de l'homme sont pour nous un engagement sacré. Tout totalitarisme est à nos yeux un crime contre l'esprit de la démocratie.»

L'éditorial de l'Arbeiter Zeitung du 29 avril se termine par cet alinéa qui s'adresse aux Soviétiques :

« Nous désirons leur faire comprendre qu'après tout ce qui s'est passé ils constateront chez nous de la satisfaction à la suite de leurs décisions réjouissantes, mais qu'ils ne devront pas s'attendre, avec la meilleure volonté du monde, à une gratitude débordante. Enfin nous voudrions dire au monde occidental que l'enthousiasme déclenché chez nous par les négociations favorables avec l'Est n'a rien à voir avec de la versatilité et qu'il n'obscurcit pas notre sens des réalités politiques. Nous sommes en fête parce que nous avons tout lieu de nous réjouir. Mais nous ne nous enivrons pas. Nous gardons la tête froide. »

L'Arbeiter Zeitung du 1^{er} mai publie un article de M. Karl Czernetz, l'un des théoriciens du Parti socialiste autrichien. Sous le titre « Neutralité, oui — neutralisme, non », l'auteur écrit :

« Nous consentons volontiers à ce que l'Autriche soit soustraite au conflit des grandes puissances, à proclamer la neutralité de l'Autriche. Mais dès à présent il importe d'éviter des malentendus, de mettre en garde contre certaines confusions. Nous acceptons la neutralité, nous repoussons le neutralisme.

« La neutralité consiste à ne conclure d'alliances militaires avec aucun des deux camps. Le neutralisme consiste à ne pas voir la différence entre les deux camps, la différence entre le monde libre de l'Ouest et celui des dictatures communistes de l'Est.

« La neutralité consiste à n'accorder de bases militaires sur le sol autrichien ni à l'Est ni à l'Ouest. Le neutralisme, par contre, c'est la croyance erronée qu'on pourrait racheter la paix au prix de concessions politiques unilatérales, par une politique de la faiblesse vis-à-vis des dictateurs.

« Etre neutre signifie ne soutenir les positions militaires ni de l'Est, ni de l'Ouest. Le neutralisme est l'abandon des positions politiques de la démocratie dans le seul but de ne pas irriter les dictateurs...

« La neutralité consiste à défendre contre toute menace extérieure la liberté de notre pays, le maintien de la démocratie. Le neutralisme consiste à abandonner par lâcheté la liberté dans son propre pays, à trahir la démocratie.

« En pleine conscience de nos responsabilités, nous acceptons la neutralité militaire, mais nous repoussons le neutralisme de la manière la plus résolue. Nous nous engageons à nous tenir à l'écart des compétitions militaires qui se déroulent aujourd'hui dans le monde. Mais nous nous refusons à être politiquement aveugles et muets par lâcheté. Dans le grand débat idéologique et

politique entre la liberté et la dictature, nous prenons passionnément position, tout comme les Suisses et les Suédois...

« Même après l'évacuation de l'Autriche, Russes et Américains s'affronteront en équilibre aux frontières de notre pays dans tout le reste de l'Europe. Mais au cas d'une neutralisation de l'Europe, les Américains retourneraient chez eux au delà de l'Atlantique, tandis que les Russes demeureraient dans l'Europe orientale. Quelle en serait la conséquence ? L'équilibre des forces serait détruit, toute l'Europe serait à la merci du prochain assaut de l'impérialisme soviétique. Il semble donc bien que la neutralité autrichienne ne soit pas un modèle pour l'Europe, mais un cas particulier de notre époque...

« Un neutralisme autrichien ne ferait que donner aux dictateurs des espérances nouvelles et des appétits nouveaux. Il montrerait aux dictateurs qu'ils ont la possibilité de grignoter les peuples libres... Un neutralisme autrichien romprait la neutralité puisqu'il détruirait l'équilibre et aggraverait les antagonismes. »

**

Ces considérations de M. Czernetz débordent, on le voit, très largement le cadre autrichien et s'efforcent de situer la neutralité autrichienne sur le plan de l'Europe. L'Arbeiter-Zeitung du 8 mai publie un article consacré au principal aspect européen, du moins dans l'actualité présente du traité d'Etat autrichien. Cet aspect est le problème allemand. L'auteur constate que beaucoup de sociaux-démocrates allemands, se rendant compte que la neutralité, possible pour une petite nation comme l'Autriche, ne l'est pas pour l'Allemagne, tendent à préconiser pour cette dernière à la place de la neutralité, une politique de « non-participation à des alliances » (*Bündnislosigkeit* en allemand).

« Il se peut bien, écrit l'auteur de cet article, que cette idée puisse valoir aux sociaux-démocrates des succès auprès des électeurs allemands. Quant aux Russes, il serait surprenant qu'ils ne soutinssent pas cette politique des sociaux-démocrates, quand bien même ces derniers refuseraient cet appui peu souhaité.

... Dans cette propagande, l'exemple autrichien jouera naturellement un grand rôle. Il est vrai que les concessions russes faites à l'Autriche — nous l'avons souvent dit — furent une conséquence directe du vote des accords de Paris et du réarmement allemand. D'autre part, les accords conclus à Moscou avec l'Autriche représentent incontestablement un succès tant psychologique que politique pour l'U.R.S.S. Ce n'est pas contradictoire. La défaite d'une politique — de la lutte contre le réarmement allemand — a conduit à l'application de méthodes nouvelles qui, dans le cas de l'Autriche, peuvent s'avérer prometteuses.

« La politique conciliante de l'U.R.S.S. vis-à-vis de l'Autriche aboutit indubitablement à une détente. Toute détente a pour effet de desserrer l'alliance militaire des nations occidentales et de ralentir leur réarmement, de même que toute politique agressive de l'U.R.S.S. resserre les rangs des Occidentaux et accélère leur réarmement. En ce sens la signature du traité d'Etat autrichien pourrait exercer une certaine influence aussi sur la politique allemande...

« La ratification des accords de Paris et le rétablissement de la souveraineté allemande marquent la fin d'un chapitre de l'histoire d'après-guerre. Le chapitre suivant a d'ores et déjà commencé avec les accords de Moscou sur l'Autriche. »

Les relations entre Moscou et Pékin

LES « Nouvelles Internationales du Mouvement Syndical Libre », dans son numéro d'avril 1955, ont publié sous ce titre, sous la signature de Jay Lovestone, secrétaire exécutif du Comité de l'A. F. L. pour un mouvement syndical libre, un article qui tranche singulièrement avec ce qu'on trouve d'ordinaire sur ce sujet dans la presse dite « avancée », aux Etats-Unis comme ailleurs. Ainsi se vérifie une sorte de règle en vertu de laquelle ce sont aux Etats-Unis les organisations authentiquement populaires qui font preuve à l'égard du monde soviétique et du communisme mondial de circonspection et de clairvoyance.

Déjà, au cours de la seconde guerre mondiale, à une époque où il était difficile de se tenir sur des positions modérées, alors que des hommes comme Davies et Stettinius, — venus de la haute banque — couvraient l'U.R.S.S. d'éloges, les militants syndicaux américains se montraient infiniment plus réservés. Il en va de même aujourd'hui. On répète sans cesse de ce côté-ci de l'Océan que l'opposition à la reconnaissance du gouvernement de Mao Tsé-toung est le fait de la droite républicaine, du capitalisme, d'un général ou d'un amiral « réactionnaires » et « ignorants ». On verra, en lisant cet article, que le monde du travail organisé n'est pas moins net dans son opposition.

SE nourrir de chimères et de mensonges n'est pas une maladie rare — particulièrement dans le domaine de la politique internationale. Mais dans le domaine des relations internationales, dans celui de la politique étrangère, c'est une maladie fatale.

Par exemple, il y a dans le monde libre des « hommes d'Etat » qui veulent aider économiquement la dictature de Mao Tsé-toung en faisant du commerce avec elle et qui veulent reconnaître ce régime imposé au pays par l'étranger et l'admettre aux Nations Unies. Ces grands diplomates nous assurent que des mesures de cette sorte permettront aux démocraties de détacher la Chine communiste du Kremlin et d'amener l'équipe totalitaire de Mao Tsé-toung à rejoindre le camp des nations pacifiques.

Ces esprits chimériques maintiennent que les différences entre Moscou et Pékin sont déjà nombreuses. Ils affirment qu'on peut, dans un temps relativement court, accentuer profondément ces différences — si seulement les démocraties accordent à Mao Tsé-toung l'aide dont il a besoin pour construire une machine militaire puissante, pour renforcer et stabiliser son économie qui est extrêmement branlante et consolider son régime politique qui se trouve dans l'obligation de recourir journallement aux exécutions en masse afin de pouvoir « exister, fonctionner en tant que gouvernement et exercer un contrôle efficace sur le peuple ». Ce sont là, ne l'oublions pas, les raisons officielles avancées par le gouvernement anglais pour justifier la reconnaissance diplomatique qu'il a accordée au régime de Mao Tsé-toung.

La question de la nature exacte des relations entre Moscou et Pékin est d'une importance capitale pour le monde entier. Tout d'abord, il est clair que ce sont là deux puissances communistes gigantesques et agressives. Deuxièmement, ces deux dictatures totalitaires sont liées par des principes communs, par un but et des intérêts communs et durables. Troisièmement, du fait de sa taille, de son importance stratégique décisive,

de son énorme puissance potentielle ainsi que d'un certain nombre de circonstances historiques particulières, la Chine ne saurait jamais être traitée par la Russie soviétique comme un satellite de la même classe que la Roumanie ou comme une marionnette pathétique et paralysée comme la Mongolie extérieure. Quatrièmement, Moscou a su tirer leçon des erreurs qu'il a commises dans l'affaire yougoslave, de sorte qu'il sait maintenant beaucoup mieux comment prévenir toute manifestation de ce qu'on appelle titisme en Chine communiste.

Aussi Moscou doit-il exercer sur Pékin une emprise plus subtile que brutale. L'influence soviétique doit être sentie plutôt que perçue par la vue ou l'ouïe. C'est en exerçant une influence croissante sur la vie intellectuelle, sur la culture, la littérature, la philosophie, le développement technique, la nature et la structure de l'économie, sur les cadres dirigeants et influents du parti, plutôt que par des instructions directes ou une pression brutale que les dirigeants du Kremlin cherchent à établir leur emprise sur le peuple chinois, ses institutions, sa politique et ses relations internationales. De plus, la xénophobie farouche qui est générale chez le peuple chinois depuis de nombreuses années et pour de multiples raisons, empêche Malenkov et compagnie d'avoir recours à des méthodes autres qu'indirectes pour guider la Chine dans la direction voulue.

Cette stratégie de Moscou a réussi de façon admirable, ainsi qu'en témoignent les hommages et le respect accordés aux chefs du parti communiste comme étant les autorités suprêmes même dans le domaine de la littérature et de la philosophie. Pékin est allé jusqu'à incorporer dans la constitution qu'il a adoptée récemment l'alliance avec la Russie à titre de loi permanente du pays. Dans la législation chinoise sur le travail servile récemment adoptée, nous découvrons non seulement que les règlements du travail forcé et du système d'esclavage soviétiques ont été servilement imités mais encore qu'on y trouve des sentiments d'appréciation et de gratitude à l'égard des directeurs des camps de travail forcé soviétiques pour avoir été les pionniers de cette « réforme ».

Aussi est-il fort significatif que la *Pravda* du 24 juin 1950 — date à laquelle une guerre agressive fut déclenchée contre la République de Corée, République établie sous les auspices des Nations Unies — ait publié une déclaration de Mao Tsé-toung dans laquelle celui-ci prenait les engagements suivants :

« Dans l'arène internationale, pour pouvoir atteindre le but élevé que nous visons, nous devons nous allier étroitement avec l'Union soviétique, avec les diverses démocraties populaires et avec les forces démocratiques du monde entier. Sur ce point, il ne peut y avoir ni indécision, ni hésitation, si petites soient-elles. »

Le dictateur suprême chinois a veillé à ce que personne ne devie de cette ligne de conduite. Il n'y a pas eu de différence entre le cours suivi par Moscou et celui suivi par Pékin dans le domaine de la politique étrangère. Leurs politiques ont été mises au point en commun, se sont développées conjointement et ont été parfaitement coordonnées. Mao n'a jamais osé faire preuve d'un tantinet même d'indépendance ou suivre un cours tant soit peu différent de celui décidé ou poursuivi par les dirigeants soviétiques. Il en a été ainsi partout, que ce soit en Corée ou en Indochine, en Indonésie ou à Genève. C'est Moscou qui mène la danse et Pékin emboîte le pas.

A ce sujet, il est fort intéressant et instructif d'examiner la politique de Moscou et de Pékin à l'égard de la Yougoslavie de Tito. Nous avons affaire ici à trois régimes totalitaires communistes, deux géants, un nain. Lorsque Tito était mal vu à Moscou, il en allait de même à Pékin. Lorsque Moscou commença à flirter avec Tito, Pékin en fit autant. Ces faits sont admis franchement et officiellement par la Chine communiste aussi bien que par la Yougoslavie communiste.

Ainsi on peut entendre la station radiophonique de Ljubljana, Service régional slovène, se lamenter en slovène le 10 janvier 1955 que bien que Belgrade ait reconnu Pékin voici plus de cinq ans, « le gouvernement chinois cependant ait gardé le silence sur cet acte du gouvernement yougoslave. Il est évident, assurément, que cette attitude était le résultat d'une influence étrangère ». (C'est nous qui soulignons). Quiconque ignorerait de quelle « influence étrangère » il s'agit verrait ses doutes dissipés par nul autre que Chou En-lai, ministre des Affaires étrangères de Pékin. Le télégramme qu'il envoya à Koca Popovic, le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Tito, pour annoncer que Pékin reconnaissait le gouvernement de Belgrade — après avoir refusé pendant cinq ans de le faire, malgré que la Yougoslavie, en bon sycophante, ait soutenu Mao Tsé-toung en toutes occasions — déclarait :

« Etant donné les récentes et cordiales négociations qui se sont déroulées entre les ambassadeurs de nos deux pays avec l'U.R.S.S. au sujet de l'établissement de relations diplomatiques en-

tre la République populaire de Chine et la République populaire fédérale de Yougoslavie, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République populaire de Chine se réjouit de l'établissement de relations diplomatiques avec la République fédérale populaire de Yougoslavie et de l'échange d'ambassadeurs. » (C'est nous qui soulignons).

Pékin ou Moscou ou Belgrade ont-ils besoin d'ajouter quoi que ce soit sur ce qui ne s'était pas produit auparavant — et pourquoi — et ce qui s'est produit depuis que le Kremlin a changé de tactique à l'égard de Tito ?

Après avoir parlé du cas de Kao Kang, l'auteur conclut :

Que ceux qui croient qu'ils peuvent acheter, soudoyer la Chine communiste et commercer avec elle dans le but de l'aliéner ainsi de son inspirateur, instigateur, créateur, promoteur, protecteur, associé et modèle russe, réfléchissent sur ce que nous venons d'écrire et se rappellent l'hommage rendu par Mao Tsé-toung à Staline à l'occasion des soixante ans de celui-ci : « Aujourd'hui que nous avons l'Union soviétique, le parti communiste et Staline, tout est pour le mieux dans le monde ». C'était en 1939, l'année où Staline signa avec Hitler le pacte qui permit aux Nazis de plonger l'humanité dans la deuxième guerre mondiale. Espérons que le monde libre comprendra à temps de quelle façon empêcher une troisième guerre mondiale.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le Thibet, satellite oublié

PARMI les Etats qui avaient envoyé des représentants à la conférence de Bandœng, beaucoup ne sont indépendants ou même ne sont arrivés à l'existence que depuis fort peu de temps. Par contre, le Thibet qui fut si longtemps indépendant n'était pas représenté. Nul ne l'avait invité. Nul n'a parlé de lui. Les délégués des pays communistes dénoncèrent le colonialisme européen. Avec courage, le ministre cinghalais, appuyé par ceux de l'Irak et du Pakistan attira l'attention sur le colonialisme soviétique en Europe orientale. Personne ne souffla mot du colonialisme pratiqué en Asie même, par divers Etats, et notamment par les Etats communistes : en Asie centrale et en Mongolie par l'U.R.S.S. au Thibet par la Chine communiste.

**

Le Thibet, le « toit du Monde », situé à une altitude d'environ 3.000 mètres, englobe un territoire grand comme l'Allemagne et la France réunies, mais ne compte que très peu d'habitants, à peine plus de 3 millions. Par sa langue, sa culture, ses traditions, son histoire et sa religion, il représente une entité complètement distincte de la Chine. Pays indépendant jusqu'au 18^{me} siècle, il fut conquis par les empereurs de Chine et resta sous leur domination jusqu'en 1912. Cette année là, il reprit son indépendance, qu'il réussit à conserver à travers les troubles de deux guerres mondiales, avant de tomber sous la domination des communistes chinois en 1950-51.

A la fin de 1949, l'emprise communiste était établie sur l'ensemble du continent chinois. Une année plus tard, déjà, les communistes chinois commettaient deux agressions : ils envoyaient des « volontaires » en Corée du Nord et se livraient à la « libération pacifique » du Thibet.

La conquête du Thibet

Cette opération se déroula selon les méthodes communistes habituelles. Dès le printemps de 1950, les troupes communistes chinoises, après avoir envahi la région du Sikiang, s'emparèrent de tout le territoire revendiqué à la fois par la Chine et le Thibet ; un « gouvernement provisoire de libération du Thibet » y fut installé par les Chinois, tout près de la frontière tibétaine. Après l'agression communiste en Corée (26 juin 1950), le Thibet fut l'objet d'une campagne orchestrée et systématique dont les principaux leit-motifs annonçaient : l'impérialisme anglo-américain est en train de s'assurer la domination du Thibet et de transformer ce pays en place forte dirigée contre la République populaire de Chine ; les agents américains réarment les tribus autochtones ; certains personnages inféodés aux Américains sont en train de vendre à Washington l'indépendance du pays ; l'unique protecteur du peuple tibétain est la Chine communiste, qui protège la religion, la propriété privée, etc. Voilà ce qu'expliquaient à la radio les Tibétains vivant en Chine communiste. Bien entendu les Améri-

cains étaient pratiquement absents du Thibet ; traduite en langage clair, toute cette campagne signifiait que la Chine de Mao préparait l'invasion.

La tactique communiste enseigne qu'il faut exploiter les contradictions dans le camp adverse ; au Thibet les communistes chinois trouvèrent un antagonisme à exploiter : aucune séparation n'existant entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, deux chefs du Lamaïsme coexistaient : le Panchen Lama et le Dalai Lama, tous les deux étant considérés comme la réincarnation de leurs prédécesseurs. En 1924 la « coexistence pacifique » de ces deux Lamas cessa ; un conflit éclata et Panchen Lama, battu, se réfugia en Chine, où il mourut en 1937. C'est seulement en 1944 que le gouvernement chinois eut l'idée de remettre en service une « réincarnation » du défunt Lama et ce nouveau Panchen Lama, dixième du nom, fut investi de son pouvoir en 1949, année de la conquête communiste de la Chine. Depuis lors le gouvernement communiste chinois a utilisé et soutenu « Panchen Lama » pour combattre le Dalai Lama.

Quand la préparation parut suffisante, l'agression militaire contre le Thibet fut déclenchée. Le 7 octobre 1950, 30.000 soldats de la Chine communiste passaient la frontière pour entreprendre la « libération pacifique du peuple-frère ». Les Thibétains ne disposaient que de dix mille soldats, moralement et techniquement inférieurs à l'armée communiste chinoise. Dès le 19 octobre, la forteresse de Tchambo, sur le Haut Mékong, capitula ; la route vers le centre du pays était libre.

Le premier ministre thibétain Kalon Ngaboo Ngawang Jigme, qui dirigeait la défense, fut fait prisonnier et se mit bientôt au service de la politique communiste. Il demanda à la population thibétaine de cesser toute résistance et de se fier à ses talents de négociateur qui lui permettraient d'aboutir à un compromis avec les communistes. Devant l'avance des troupes chinoises, le Dalai Lama abandonna la capitale, Lhasa, ce qui affaiblit encore le moral du peuple et des soldats. Enfin, comme il arrive toujours en pareilles circonstances, un groupe se manifesta, dirigé par un moine, Sawang Lama, pour exiger la fin des hostilités, un accord avec l'agresseur et la formation d'un gouvernement « populaire représentatif ».

En dernier recours, le gouvernement thibétain s'adressa à l'O.N.U. : le pays attaqué demandait la protection des Nations Unies. Mais l'Assemblée générale de l'O.N.U., à l'unanimité moins la voix de la République de San Salvador, décida d'ajourner le débat sur ce problème épineux. Après quelques semaines d'attente vaine, le gouvernement thibétain se résigna à négocier : une délégation, présidée par Kalon Ngaboo Ngawang Jigme, se rendit à Pékin. Toutefois, avant de se rendre à Pékin, une partie de la délégation passa par la Nouvelle-Delhi, le gouvernement indien ayant hérité des Anglais certains droits et privilèges au Thibet. Aucun appui n'était à espérer de ce côté là et la délégation thibétaine signa le 23 mai 1951 un armistice avec le gouvernement central de Mao Tsé-toung. L'accord conclu spécifiait dès les premières lignes : « A l'issue des négociations, les délégués du gouvernement populaire central de Chine ont soumis une série de propositions conformes à la politique chinoise en ce qui concerne la question nationale, tenant compte de la situation dans le Thibet. En même temps, ils ont étudié attentivement les propositions constructives du gouvernement local du Thibet et les ont adoptées dans la mesure du possible. »

La colonisation du Thibet

Les clauses de cet accord, formulées selon l'usage communiste en termes vagues et prometteurs, stipulaient la reconnaissance de l'autonomie du Thibet : le gouvernement thibétain conservait le droit d'administrer le pays, mais cela « sous la direction du gouvernement central de Chine » ; la Chine ne modifierait pas le statut politique et religieux du pays, les fonctionnaires garderaient leurs postes, etc.

Mais il apparut très vite que le Thibet serait traité en vaincu. L'article 15 de l'accord prévoyait l'intégration des troupes thibétaines dans l'armée communiste chinoise ; Pékin ne tarda pas à la réaliser. Le Thibet fut simplement considéré comme une région militaire, faisant partie de la Chine, et un général chinois, Chang Kuo-hua, fut désigné pour commander cette région. Aux Thibétains fut confié un rôle purement décoratif : Kallon Ngaboo Ngawang Jigme et Gaoke Pengchojaochi furent nommés « adjoints » sans posséder le moindre pouvoir effectif de commandement.

Ensuite vint le tour des deux Lamas. Avec Panchen Lama, déjà complètement soumis aux communistes chinois, rien n'était difficile : en avril 1952 il fut ramené au Thibet, rencontra le Dalai Lama dans le monastère résidentiel où se trouvait celui-ci, le « Potale Palace » ; une « réconciliation » fut scellée et Panchen Lama s'installa dans le monastère Tashi-Lhumpo, dans le sud du pays, où il n'a pas cessé d'exécuter servilement tous les ordres de Pékin.

Neutraliser le Dalai Lama fut moins facile : en novembre 1952 il envoya des délégués à Pékin pour présenter ses respects à Mao Tsé-toung, qui les reçut et promit, comme il se doit, le respect total de la liberté religieuse au Thibet. En fait, le Dalai Lama dut abandonner son culte divin et, en août 1953, il fit savoir qu'il renonçait à son caractère de divinité et que désormais tout le monde pourrait le voir et lui parler. Il dut consentir également à une épuration parmi ses collaborateurs et les membres de son cabinet : deux ministres, Lobsang Tashi et Lukhang Wa, accusés de nourrir des sentiments antichinois, durent démissionner. Enfin, lors de la récente proclamation de la nouvelle Constitution chinoise, le Dalai Lama dut se rendre à Pékin, où un rôle décoratif lui fut accordé dans le cadre de la nouvelle structure administrative du pays.

Parallèlement, le clergé thibétain s'est vu déposséder de ses prérogatives et de son autorité politique et administrative sur la population. La tradition thibétaine voulait que chaque unité administrative du pays fût gouvernée conjointement par un moine et un fonctionnaire civil, et qu'au début de chaque année le fonctionnaire civil remit ses pouvoirs au moine, en signe de respect et de fidélité, après quoi le moine dirigeait seul pendant 21 jours les affaires de la région. Les autorités communistes ont aboli cette coutume et confié la direction des affaires administratives à un fonctionnaire, nommé par elles-mêmes.

Les communistes chinois procèdent de manière progressive pour réaliser la soumission du Thibet. C'est ainsi qu'ils n'ont pas encore osé toucher à la propriété rurale : Mao Tsé-toung a déclaré à une délégation thibétaine que « la réforme agraire se présente différemment au Thibet et que les Thibétains doivent décider eux-mêmes si les terres doivent être distribuées ». Le général Chang Kuo-hua, dans un article intitulé : « Un nouveau Thibet se lève », publié dans *People's China*, en 1953, écrivait la même chose : « Alors que la réforme agraire était complétée dans les régions du pays habitées par les Chinois, elle n'est pas encore introduite dans le Thibet... Il est

encore prématuré de parler du partage des terres au Thibet ». Mais si l'opération était prématurée en 1953, elle l'est, semble-t-il, beaucoup moins en 1955. Ajoutons toutefois que cette politique habile n'empêche nullement les communistes chinois de sévir quand bon leur semble. Au cours de l'automne 1953 le mécontentement populaire ayant pris une ampleur inquiétante, les Chinois déclarèrent qu'il s'agissait d'une révolte organisée par un certain « Parti populaire anti-chinois », dont les chefs spirituels étaient quatre moines ; ils furent arrêtés et depuis lors, ont disparu.

Les autorités chinoises et leur propagande tendent également à développer le mythe de la fraternité des peuples chinois et tibétain, comme font les Soviets à l'égard des peuples asiatiques de l'U.R.S.S. Comme l'écrivait la *Neue Zürcher Zeitung* : « Les Tibétains ne sont pas plus proches des Chinois que, par exemple, les Allemands des Russes. Affirmer comme le font les Chinois que « le Thibet est revenu à sa mère-patrie » équivaut seulement à reconnaître que l'ancienne indépendance du Thibet lui a été volée et que le Thibet est de nouveau considéré comme une simple province de la Chine. » (2 septembre 1953).

Dans leur lutte contre les « impérialistes étrangers », les communistes chinois n'ont rencontré au Thibet que des Hindous, héritiers d'anciennes possessions de l'empire britannique. Après quatre mois de négociations entre Hindous et Chinois, en l'absence de représentants du Thibet, ce qui donne une idée de l'indépendance dont il jouit, un accord fut conclu en mai 1954. Il prévoyait le retrait, dans un délai de six mois, des deux petites garnisons que l'Inde entretenait au Thibet, et l'abandon, moyennant un dédomma-

gement, des installations postales et de douze établissements commerciaux entretenus par l'Inde sur la route de Chine.

Ainsi débarrassé de toute « ingérence impérialiste », le Thibet est intégré dans la grande famille des « peuples épris de paix ». A ce propos le général chinois, commandant militaire du Thibet, Chang Kuo-huo, a déclaré : « Le Thibet n'est plus isolé. Les fêtes nationales et les victoires, comme celles sur le front coréen, sont célébrées avec enthousiasme à Lhassa et dans d'autres villes. Les Tibétains participent au Mouvement Mondial de la Paix. Ils ont donné un appui chaleureux à la Conférence de paix des peuples d'Asie et du Pacifique, de même qu'au congrès des peuples à Vienne. Parmi les délégués chinois à ces deux conférences il y avait des Tibétains. La sœur du Dalai Lama, Tsejenchoma, faisait partie de la délégation chinoise à Vienne. Elle déclara à son retour de Vienne : « Je suis encore plus impressionnée par la grande force du camp de la paix et de la démocratie. Je suis parfaitement consciente du rôle de mon pays dans la défense de la paix mondiale. »

Et le général chinois de conclure : « La compréhension et le soutien accordés au grand allié de la Chine, l'U.R.S.S., grandissent sans cesse au Thibet. Au cours du Mois de l'Amitié sino-soviétique, les hommes et les femmes ont organisé des conférences pour célébrer cette date et contribuer à faire mieux comprendre l'amitié sino-soviétique. A la mort de Staline — grand guide des peuples épris de paix et de l'humanité — le Dalai Lama a célébré une messe en présence de 20.000 personnes. » (*People's China*, 16 mai 1953).

Les difficultés de la collectivisation agricole en Chine

LE Jen Min Je Pao (Le Quotidien du Peuple) — qui est l'organe du Comité central du Parti communiste chinois — publiait le 15 décembre 1954 un éditorial dont on trouvera ci-dessous la traduction à peu près intégrale. Son titre était un ordre : « Il faut renforcer la surveillance à l'intérieur du mouvement de coopération et d'entraide agricole ». On y verra que les paysans chinois, comme tous les paysans tombés sous le joug communiste, résistent désespérément à la collectivisation des terres. Il ne s'agit pas seulement des paysans riches, mais aussi des autres, paysans pauvres, ou paysans pauvres devenus paysans moyens. Le journal communiste les appelle « des éléments têtus ennemis de leur classe », c'est-à-dire des paysans ou des travailleurs agricoles qui s'obstinent à ne pas appuyer la politique soviétique.

Le texte cite un passage du discours connu sous le titre de « Le Travail à la campagne » que Staline prononça à l'Assemblée plénière du parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. le 11 janvier 1939. Cette citation offre un double intérêt. Elle montre que les communistes chinois n'ont pas rompu le moins du monde avec les doctrines staliniennes, et cela même dans un domaine où, sous l'effet d'une propagande mensongère, on était enclin en Occident à prêter à Mao et à ses compagnons une certaine originalité : le domaine agricole.

Elle montre aussi qu'à l'identité des méthodes employées et des buts poursuivis par les pouvoirs communistes correspondent des réactions analogues des paysans, qu'ils soient russes ou chinois, — ces réactions provoquant elles-mêmes, de la part des despotes communistes, des réflexes

identiques. Ainsi sont reprises, contre le mauvais fonctionnement des kolkhozes, qu'il soit dû vraiment à la résistance passive, ou qu'il vienne de l'ignorance des dirigeants et de l'incapacité du système, — les accusations dont Staline lui-même fit usage jadis en U.R.S.S. Les ennemis ne sont pas en dehors des kolkhozes : ils sont dedans. Il suffira de se reporter au roman de Chokolov : Les Défricheurs (titre de la traduction parue chez Gallimard) pour retrouver les mêmes faits, les mêmes interprétations.

Le texte ne dit pas si la menace de la déportation pèse sur tous ces résistants à la collectivisation. Mais il en est une qui s'y trouve fort expressément définie : c'est celle de la justice du peuple, selon une formule qui semble bien être à peu près tout ce que le communisme chinois a apporté de nouveau au marxisme-léninisme-stalinisme. On précise que l'affaire ne doit pas traîner et que la sentence ne doit pas être indulgente. Nous laissons à nos lecteurs le soin d'évoquer tout ce que ces simples phrases font deviner d'horreur.

Les passages soulignés le sont par nous.

*
**

A la suite des rapides progrès obtenus par le mouvement de coopération et d'entraide agricole, la lutte des classes, parallèlement va prenant de jour en jour un caractère plus aigu et plus confus. Ces vestiges d'éléments farouchement contre-révolutionnaires dans la classe paysanne, déjà liquidés ou sur le point de l'être, et d'autres violemment hostiles aux réformes socialistes, détruisent actuellement de toutes les manières le mou-

vement de coopération et d'entr'aide agricole et plus particulièrement les coopératives de production agricole.

A cause du progrès rapide du mouvement, ils s'aperçoivent que leur espoir de restauration s'éloigne de jour en jour. C'est pourquoi chaque progrès excite leur haine destructrice et meurtrière. Aussi n'ont-ils pas craint d'employer des méthodes ignobles et cyniques, ni de profiter des actes contrecarrant le progrès du mouvement de coopération agricole qui a libéré la production de notre pays des chaînes du capitalisme et des limitations de la petite production. Ces actes criminels, commis intentionnellement par les éléments contre-révolutionnaires et *des éléments têtus, ennemis de leur propre classe*, tendent à soustraire l'agriculture à l'autorité de l'économie socialiste, à faire échapper les paysans à l'autorité des ouvriers et du parti communiste, à saper les fondements de la dictature de la Démocratie populaire, c'est-à-dire l'union des ouvriers et des paysans, tous ces actes étant des conditions préalables au mouvement d'instauration de l'impérialisme américain et de la bande de traitres de son chien en laisse, Tchang Kai chek.

Tout récemment, la révélation, en quelques endroits, de faits de *destruction de coopératives agricoles* nous a avertis encore davantage ; ces éléments réactionnaires et ces éléments têtus ennemis de leur classe, en diffusant des calomnies du genre de « les vivres fournis aux membres de la coopérative devront être rendus à la communauté », ont fait que les paysans ont mal compris la politique de coopération agricole de notre Parti et de notre gouvernement ; ou bien ils ont pris des mesures pour provoquer la méfiance réciproque et la *discord* entre les membres des coopératives et les cadres, les paysans moyens et les paysans pauvres, les membres des coopératives où le travail est particulièrement dur et celles où le travail est plus léger. Ou encore, ils ont exagéré l'importance de quelques imperfections dans le travail des coopératives et leur ont fait perdre confiance en l'avenir des coopératives agricoles.

D'autres, dans l'obscurité, ont opéré des *destructions sur les machines agricoles* appartenant à la communauté et sur les *systèmes d'irrigation*, brûlé les grains et les fourrages, perpétré secrètement des *actes de sabotage sur les animaux domestiques*, tué des cadres et des éléments positifs, semé la confusion et la terreur, pensant par ces moyens faire reculer et effrayer les paysans. Dans le district Tih'an Pa de la province du Ho Pei, une *coopérative s'est dispersée* à la suite des provocations des éléments de la paysannerie riche. Dans d'autres régions, l'enthousiasme s'est refroidi et le désordre s'est installé dans des coopératives à cause des actes de sabotage commis contre les animaux domestiques, des incendies de récoltes et de greniers et même de *meurtres de membres* appartenant aux coopératives ; des paysans qui pensaient entrer dans des coopératives ont remis à plus tard l'exécution de cette décision.

Ces ennemis ne commettent pas seulement des destructions à l'extérieur des coopératives ; il y en a qui, se camouflant en partisans sûrs du mouvement de coopération agricole, en mettant à profit l'occasion qui leur était offerte par le développement des coopératives, *se sont infiltrés et ont gagné la confiance des coopérateurs et de leurs cadres supérieurs*, ont mis la main sur la direction des coopératives et se sont affermis dans les postes importants ; après quoi, ils adoptèrent la méthode du sabotage intérieur et menèrent intentionnellement une activité destructrice. En mettant à la porte des membres du parti et du Komsomol et des éléments positifs de paysan-

nerie pauvre, en gagnant à leur cause les éléments de mentalité rétrograde, ils ont semé le désordre à l'intérieur des coopératives et profité de leur dégénérescence. Ou encore, détruisant volontairement le système de direction à l'intérieur de la production, ils mirent la pagaille dans les divers comptes ; ou bien, *détruisant intentionnellement les machines de nouveau modèle* ou sabotant le travail de diffusion expérimentale des méthodes modernes d'agriculture, ils ont gêné la production, firent que le revenu fut partagé d'une manière non équitable et en profitèrent pour porter un coup à l'enthousiasme des paysans pour la création de nouvelles coopératives, dans le dessein final de détruire des coopératives.

Ces événements nous montrent que le renforcement et le développement du mouvement de coopération agricole donne lieu non seulement à une lutte entre la pensée progressiste et la pensée réactionnaire, mais encore à *une lutte entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires*, — cette lutte étant aiguë, confuse et pénible au plus haut point.

Ceux qui méconnaissent le caractère sérieux de cette lutte commettent une erreur très grave. Mais il y a pas mal de camarades travaillant à la campagne, qui, sous le prétexte que ces manifestations d'activité destructrice sont isolées, persistent à ne pas les prendre au sérieux, ne prêtent pas attention au renforcement général de l'administration et de la protection, n'exécutent pas rigoureusement la politique du Parti et du gouvernement qui consiste à s'appuyer sur les paysans pauvres (*y compris le récent paysan moyen, ancien paysan pauvre*), à unifier et grouper les paysans moyens et à limiter et réduire progressivement les paysans riches. En outre, ils ne font pas d'enquête sérieuse sur les membres des coopératives. De plus, un petit nombre de travailleurs de l'agriculture, à la position politique imprécise, vont jusqu'à envier les paysans riches : « les hommes sont vigoureux, les chevaux solides ; ils ont du matériel agricole en grande quantité ; ils savent écrire et compter, leurs affaires sont bonnes ». Ils appellent *ces paysans riches à entrer dans les coopératives*, et adoptent une attitude de mépris envers les paysans pauvres.

Il y a encore des camarades travailleurs agricoles qui ne construisent pas, ou ne renforcent pas sérieusement les coopératives de vente et de crédit et souffrent que se développent des activités capitalistes de toutes sortes de la part des paysans riches et de spéculateurs. Ils voient sans intervenir la pensée capitaliste pervertir et pourrir les masses paysannes. Cela équivaut pratiquement à donner le champ libre aux éléments contre-révolutionnaires, à mettre en place des éléments têtus et ennemis de leur classe et à détruire le mouvement de coopération agricole.

Dans nos organismes de sécurité générale et de justice, il y a encore pas mal de travailleurs qui ne prêtent pas suffisamment attention au caractère sérieux de la protection du mouvement de coopération agricole. Ils croient que la production agricole ne rentre pas dans le cadre de la construction économique, que les actes de destruction dans les campagnes sont des événements ordinaires. Il y en a très peu qui ont mené une enquête sérieuse sur les nouvelles circonstances de la lutte à l'intérieur de la classe paysanne et des activités contre-révolutionnaires. Ils n'ont pas pris à temps les mesures de protection pour renforcer la sécurité dans les campagnes. Leur incurie nonchalante, à un certain degré, équivaut réellement à déchaîner l'activité destructrice des éléments têtus ennemis de leur classe.

Les paroles que le camarade Staline a pronon-

cées en 1933 sur la manière de stopper l'activité contre-révolutionnaire dans les kolkhozes peuvent aujourd'hui être d'un enseignement utile pour les cadres et les masses du travail coopératif dans notre pays. Staline disait : « Il ne faut pas oublier que les kolkhozes comme forme d'organisation, loin d'être garantis contre la pénétration d'éléments antisoviétiques, offrent même dans les premiers temps certaines commodités pour être exploités par les éléments contre-révolutionnaires. Tant que les paysans dirigeaient leurs exploitations individuelles ils étaient dissociés et séparés les uns des autres. C'est ce qui fait que les tentatives contre-révolutionnaires des éléments antisoviétiques dans les milieux paysans ne pouvaient être d'un grand effet. Le tableau est tout autre, quand les paysans passent à l'exploitation collective. Ici, les paysans ont déjà, dans les kolkhozes, une forme toute prête d'organisation de masse. Ainsi, la pénétration d'éléments antisoviétiques dans les kolkhozes et leur activité antisoviétique peuvent être d'un effet autrement sérieux » (1).

Staline démontra ensuite que le kolkhoze, cette forme d'organisation, est une arme, mais « toute la question est de savoir dans quelle main, en fin de compte, sera tenue cette arme, et contre qui, finalement, cette arme sera dirigée. »

C'est pourquoi, dans les circonstances actuelles de notre pays, si les coopératives de production agricole sont entre les mains de la classe ouvrière et des paysans, nous pourrions alors dépasser cette forme d'organisation pour réaliser la collectivisation totale de l'agriculture et engager tous les travailleurs et tous les paysans sur la voie du socialisme. Au contraire, si cette organisation est entre les mains des ennemis de la classe paysanne, elle deviendra un instrument des ennemis de la classe ouvrière et des travailleurs de la campagne.

Pour protéger le mouvement de coopération et d'entraide agricole, les organisations du parti — et plus spécialement les organisations de base — doivent intensifier partout l'enseignement des idées politiques parmi les cadres du travail agricole et les masses paysannes, corriger avec opiniâtreté les idées erronées qui se répandent actuellement au sein d'une partie des cadres et dans les masses paysannes, telles que « se concentrer à remplir le plan de production, mais en se désintéressant de la politique ».

Il est nécessaire de considérer le travail de construction, d'élargissement et de renforcement des coopératives de production comme une lutte de classe extrêmement importante ; il faut mener une lutte constante avec les éléments contre-révolutionnaires et les éléments têtus ennemis de leur classe en utilisant au haut degré la vigilance politique. Il est nécessaire de maintenir rigoureusement jusqu'au bout la ligne du parti dans le travail agricole ; d'examiner sérieusement les

candidats au travail dans les coopératives, d'interdire l'infiltration d'éléments contre-révolutionnaires ou de riches paysans propriétaires terriens. Ce n'est qu'alors qu'on pourra assainir l'organisation des coopératives de production ; ce n'est qu'à ce moment que cette arme sera tenue plus fermement dans la main des travailleurs et des paysans.

Pendant que l'on construira et renforcera les coopératives de production agricole, les organisations du Parti devront diriger partout, d'une manière planifiée et systématique, le développement parmi les paysans de coopératives de vente et de crédit, pour mener une lutte totale contre les activités capitalistes des paysans riches et des spéculateurs, de manière à faire occuper au socialisme toutes les positions. Quant aux coopératives de production déjà créées, il faut augmenter sérieusement le travail de consolidation, aider les membres des coopératives à bâtir et à affermir le système de contrôle de la production et le système de comptabilité et colmater les brèches susceptibles d'être utilisées par l'ennemi.

Les organismes de sécurité générale au niveau du district et les organismes de justice devront faire de la protection du mouvement d'entraide et de coopération le point le plus important de leur travail ; ils devront démasquer et frapper à temps toutes sortes d'activités destructrices venant des bandits contre-révolutionnaires et des criminels ; agir de concert avec les organisations de base dans les villages, fonder et consolider les *organisations de sécurité et de protection à l'intérieur des coopératives de production*, fonder de façon systématique à l'intérieur des coopératives de production un système de protection du travail, démasquer la conduite destructrice des éléments contre-révolutionnaires et des éléments têtus ennemis de leur classe. Il faudra organiser les membres des coopératives et la milice populaire pour que ceux-ci assurent tous les jours un *travail de protection*, protégeant les greniers, les animaux domestiques, les machines agricoles, les systèmes d'irrigation et les récoltes, garantissant la bonne marche du travail d'achat et de vente de la production agricole, des grains et autres produits agricoles importants.

Quant aux calomnies contre-révolutionnaires, il faudra les analyser et les réfuter immédiatement après leur découverte. Lorsqu'il s'agit de faits de destruction au sein des coopératives de production, qu'ils soient de caractère politique ou tout autre, il faudra les analyser activement et y donner des solutions sérieuses en évitant les négligences.

Après la découverte de faits de destruction de caractère politique et leur neutralisation, la justice du peuple devra statuer rapidement et conformément aux lois. Il faudra éviter de faire traîner l'affaire ou d'être trop indulgent. D'autre part, il faudra choisir des affaires importantes, ayant une valeur exemplaire. Enfin, il faut augmenter la vigilance politique des masses paysannes en se servant de ces faits concrets, pour protéger la marche en avant du mouvement de coopération et d'entraide dans les campagnes.

(1) Plutôt que de retraduire du chinois le texte de Staline, nous avons adopté la traduction des *Editions Sociales. Les questions du léninisme. Tome II, p. 114.*

Comment sont russifiés les Musulmans d'U.R.S.S.

AU sein de l'Union soviétique, les Musulmans répartis dans plusieurs républiques forment une minorité nationale très nombreuse à peu près unique en son genre ; car les 20 millions de Musulmans sont très différents des Russes à la fois par leur caractère, leur religion et leurs coutumes.

Pour absorber cette masse étrangère, les dirigeants soviétiques se sont efforcés de « créer une culture nationale dans sa forme et socialiste dans son essence », comme le disait Staline en 1925, et de développer l'économie des territoires qu'elle occupe. Pratiquement, ce principe se traduisait par un programme assez complexe : Il fallait :

1 — Neutraliser l'opposition des intellectuels musulmans capables de diriger une politique nationaliste de résistance. (Ils étaient groupés dans quelques centres, Kazan, Oufa, Bakou, et en Ouzbékistan où un mouvement religieux séparatiste se manifestait avant même la fin des Tsars).

2 — Anéantir la classe possédante et la transformer en un nouveau prolétariat.

3 — Réduire à l'impuissance le clergé musulman.

4 — Asservir les masses laborieuses et les incorporer dans des entreprises nationalisées.

5 — Réaliser enfin un programme culturel conforme aux besoins du P.C.

Ce plan a été exécuté avec plus ou moins de succès et la « ligne » variant sur ce point comme sur beaucoup d'autres a parfois déterminé des revirements que l'on ne prévoyait pas. Lénine était hostile à la russification déjà pratiquée par les Tsars et il préserva quelques groupes ethniques, comme les Komis, les Mordva et les Tchouvaches, en voie de disparition.

Russification de la culture

Dans certaines régions du Caucase où l'on connaissait généralement la langue russe avant 1917, une désaffection sensible se produisit vers 1935. Staline y mit bon ordre, bannissant des dictionnaires les termes arabes ou persans et élargissant l'enseignement du russe (1).

La littérature ancienne de plusieurs peuples a été épurée. Cependant certaines particularités du folklore (le port du costume traditionnel) ont été tolérées et même encouragées ainsi qu'une certaine littérature dialectale conforme aux modèles désignés dans tout l'empire soviétique. Moscou trouvait dans cette « compréhension » une apparence de libéralisme. Cette feinte n'a pas empêché la suppression de la plupart des écoles coraniques : en 1912, 320.000 élèves les fréquentaient. Les universités islamiques ont disparu, les intellectuels musulmans ont été liquidés ou absorbés, les écrivains domestiqués.

L'épuration des lettres a frappé également anciens et modernes. Les 15 et 16 mai 1954, le Plenum de l'Association des Ecrivains du Tadjikistan condamnait les déviations idéologiques de certains auteurs de ce pays qui, à l'encontre du marxisme, osaient idéaliser quelques clans féodaux. Des anthologies tadjiques avaient cité, à côté de poètes progressistes, des poètes obscurantistes attachés à la féodalité, comme Mirko Tadze qui avait reconnu ses erreurs mais ne les avait pas rectifiées. (*Kommuniste Tadjikistana*). Le 26-2-1953, la *Pravda Vostoka* signalait l'écrivain nommé Aïbek, coupable de déviation idéologique : il idéalisait le passé, employait des termes arabes et persans.

Ces rappels à l'ordre ont été salutaires ; aujourd'hui l'opposition a presque disparu chez les intellectuels musulmans. Il ne reste, selon la *Pravda Vostoka* du 30-1-1954, que ces « agents britanniques », partisans du pan-turquisme et du pan-islamisme, qui avaient partie liée avec Trotski et Boukharine et qui, après avoir soutenu au cours de la dernière guerre les « impérialistes » d'Europe, tentent encore de propager des idées hostiles au communisme.

Le communisme contre l'Islam

Pour dire vrai, les Musulmans d'Union soviétique ne sont pas très tentés par la dissidence. Si

(1) Les progrès ont été faibles. D'après la *Pravda Vostoka* du 8 février 1953, l'enseignement du russe dans les écoles ouzbèques était insuffisant et le personnel, comme en d'autres républiques, peu qualifié.

l'on excepte quelques peuplades du Caucase, ils sont plutôt de tempérament placide et, à l'égard de ceux qui les commandent, ils sont généralement loyaux. Le despotisme ne leur est pas insupportable : ils l'endurent à condition que l'on respecte leurs coutumes et leur religion. Aussi est-ce sur ce terrain que le communisme a rencontré et rencontre encore le plus d'opposition.

Les informations exactes sont rares ; on peut en trouver quelquefois dans la presse soviétique des républiques musulmanes, avec les réserves qui s'imposent ; quant aux voyageurs admis à parcourir ces pays, leur objectivité est toujours sujette à caution. Cependant les chiffres parlent : En 1912, 45.339 ecclésiastiques musulmans desservaient en U.R.S.S. 1.312 mosquées. Ils étaient, en 1948, 8.052.

La presse soviétique attaque rarement le clergé musulman et en général de façon indirecte ; les individus ne sont pas visés et parfois il est même question de la « bonne volonté » des ecclésiastiques. Deux pèlerinages à la Mecque ont eu lieu récemment avec l'autorisation des pouvoirs publics ; conduits par le grand Mufti, les pèlerins ont visité, au Caire, l'Université El Azhar (2).

Cependant la presse stigmatise « l'essence réactionnaire et l'obscurantisme » de l'Islam et de toutes les religions, non sans prendre soin, depuis 1954, de noter que ces critiques « ne doivent pas offenser les sentiments religieux des croyants ».

Les Ismaélites, dont beaucoup ont conservé des relations avec l'étranger, sont particulièrement suspects (en 1952 on leur reprochait d'envoyer leur tribut à l'Aga Khan).

Les fêtes musulmanes introduisent du désordre dans le travail, ce qui fâche la presse soviétique ; selon elle, les Musulmans en profiteraient pour s'adonner à la boisson malgré les interdits du Coran (3). Les pratiques religieuses sont défendues aux communistes d'origine musulmane ; ainsi l'adhésion au parti a pour effet de détourner de la religion les individus les plus ambitieux.

L'U.R.S.S. et les femmes musulmanes

C'est à l'émancipation de la femme que résistent le plus farouchement les Musulmans d'Asie soviétique, plus intransigeants sur ce point que les Turcs ou les Egyptiens.

Très adroitement, Moscou a su discerner le point par où « l'obscurantisme » rendait ses adversaires vulnérables. La femme émancipée devient l'alliée des Soviétiques car elle tient à s'évader d'une condition humiliante et se retourne facilement contre une religion qui favorisait son asservissement domestique.

Outre le souci de disloquer la masse musulmane en utilisant ses « contradictions », l'émancipation de la femme a pour but de lui faire prendre une part plus grande au travail collectif. Une instruction professionnelle est donc indispensable ; les pouvoirs publics veillent à ce que les familles ne retirent pas prématurément de l'école leurs filles pour les marier. Souvent les femmes se voient confier des responsabilités : elles ont à diriger des hommes et non plus à leur obéir.

D'après la *Sovietskaïa Kirghizia* du 8 mars 1955, dans les kolkhozes de Kirghizie, plus de 5.000 femmes sont employées à la direction des fermes d'élevage, des brigades, des équipes de

(2) Cf. *Pravda Vostoka* du 10-9-1953. Ces pèlerinages, on s'en doute, sont également à usage externe. Ils ont servi à la propagande auprès des Musulmans « extérieurs ».

(3) Vraisemblablement, on se trouve là en présence d'un reproche stéréotypé : il est en effet devenu de règle d'associer, dans l'énumération des vices, l'ivrognerie et religion.

travail et des *Artels*. 730 sont vétérinaires, zoo-techniciennes et mécaniciennes. Selon la *Turkmenskaïa Iskra* de la même date, des milliers de femmes turkmènes sont employées dans les écoles, les hôpitaux et le « front culturel » du Parti. Aux soviets locaux siègent 414 femmes qui représentent 36,2 % des élus. En Azerbaïdjan, plus de 125 femmes d'origine musulmane sont devenues médecins et quelques-unes ingénieurs ; 93 ont été candidates au Soviet Suprême et 11.000 aux soviets locaux ; enfin 250.000 jeunes filles fréquentent les écoles. (*Bakinski Rabotchnik*, 8-3-1955). Au contraire, la *Kazakhstanskaïa Pravda* du même jour parlait peu des femmes musulmanes. (Tous ces journaux rendaient compte de la « Journée de la Femme » qui s'était tenue dans toute l'Union soviétique le 6 mars, aussi devaient-ils crier victoire).

Habituellement, en dehors de la « Journée de la Femme », les mêmes journaux rendent un son différent. Quand faut-il les croire ? Ne disent-ils pas la vérité lorsqu'ils publient des informations comme celles-ci : « *Les jeunes filles musulmanes sont rares parmi les élèves des classes supérieures et on ne les trouve ni dans les écoles d'agriculture ni aux postes de commande* » (*Kommuniste Tadjikistana*, 6-8-10-19 janvier 1954).

— Parmi les présidents de kolkhozes, il n'y a que dix femmes. Elles sont absentes de la direction des M.T.S. Depuis quelques années, le nombre des femmes tractoristes ou mécaniciennes diminue. Il y a moins de jeunes indigènes dans les écoles et on signale des survivances « féodales » comme le port du voile et les mariages de mineures (*VIII^{me} Plenum du Comité central du P.C. de Kirghizie*). Dans la région de Naman-gane (Ouzbékistan), le port du voile et la polygamie n'ont pas disparu (*Pravda Vostoka*, 29-8-1953, 27-3-1953, 18 et 20-2-1954). Le mariage clandestin est encore pratiqué et souvent des mineures sont mariées sans que leur mariage ait été autorisé (*Ibid.*, 24-12-1953).

La polygamie est non seulement tolérée par des Musulmans communistes mais pratiquée par eux. En Kirghizie, dans le district de Boudienovka, on a noté 65 cas de polygamie ; c'est dire qu'elle n'est pas rare (4). On vend et on achète toujours des femmes (*Sovietskaïa Kirghizia*, 10 avril 1952). En Azerbaïdjan, les instituteurs eux-mêmes se chargent parfois du rapt des mineures et jouissent de l'impunité.

On voit que, pour un Musulman, l'adhésion au Parti ne suffit pas toujours à abolir tous les « préjugés ». Certains dirigeants traitent les femmes comme on les traitait jadis. (*Kommuniste Tadjikistana*, 29 janvier 1954). Des fonctionnaires soviétiques et même des membres de Komsomols imposent encore à leurs femmes le port du voile et la réclusion. (*Pravda Vostoka*, 1^{er} avril 1954).

L'exercice du pouvoir

L'U.R.S.S. gouverne les contrées musulmanes de façon parfois bizarre. La structure des pouvoirs soviétiques unit à une sévérité démesurée une impunité également excessive ; l'absolutisme de Moscou tente de se concilier avec la féodalité anarchique des échelons moyens et inférieurs de l'administration et du Parti. Ceux-ci disposent de pouvoirs très larges qui dépassent de beaucoup leur compétence officielle, s'ils ne sont pas absolument incompatibles avec la loi. Ainsi

(4) Au contraire elle était déjà en voie de disparition en 1914 dans les pays musulmans du Proche-Orient.

les gouvernants régionaux peuvent-ils se permettre de régler comme il leur plaît le sort des citoyens qu'ils administrent. On ferme les yeux sur ces abus de pouvoir des « caciques locaux » (expression couramment employée, il y a deux ans, par les journaux provinciaux d'Union soviétique).

Le Gouvernement central tient cependant à ce que les « féodaux » ne s'émancipent pas et ne volent pas outre mesure. Aussi les punit-il parfois avec sévérité ; les masses travailleuses sont priées de dénoncer et de contrôler les actes commis autour d'elles. Pour déjouer cette surveillance publique, les dirigeants doivent former des équipes d'hommes de main capables de rendre les dénonciations impossibles — par tous les moyens — et de combattre les équipes adverses.

Le résultat est que les abus se multiplient ; la presse déplore qu'ils restent impunis. Bien souvent les fraudes sont à moitié officielles et les détournements s'effectuent avec la complicité de fonctionnaires importants, ce qui paralyse la presse dont les campagnes de vérité sont généralement timides. On ne peut jamais savoir si les plans de l'Etat sont réalisés, les rapports sont truqués et le Politburo lui-même se trouve embarrassé et ignorant de tout ce qui se trouve dans les services gouvernementaux.

Les résultats

Arracher des peuples à l'Islam n'est pas simple. L'U.R.S.S. s'y est essayée mais elle a, dans une certaine mesure, échoué.

Le Parti n'a pu embrigader qu'une faible partie de la population musulmane. Le 19 janvier 1954, le *Kommuniste Tadjikistana* annonçait que la république du Tadjikistan comptait seulement 33.976 communistes et 4.124 candidats au Parti contre 31.630 et 6.171 le 1^{er} septembre 1952. La progression était faible. Encore ces chiffres englobaient-ils naturellement tous les techniciens russes, nombreux en Tadjikistan ; rares étaient donc les autochtones inscrits au parti ; la population était, en 1939, de 1.485.000 habitants au total : on voit que le pourcentage des Musulmans qui sont communistes ne peut être que faible. De même, en Kirghizie, pays dont la population (1.459.000 habitants en 1939) est en majorité rurale, il y avait seulement en 1953, dans les campagnes, 16.742 membres du Parti, si l'on en croit le *Sovietskaïa Kirghizia* du 12 décembre 1953.

Il est évident que la population musulmane n'est pas séduite par le communisme ; bien plus, elle résiste au régime, mais de manière passive. Les fonctionnaires soviétiques signalent des négligences dans le travail, dans l'agriculture une incurie voulue (et « criminelle »), des rendements très bas (à l'exception du coton qui est cultivé sur des terrains irrigués et dont la culture est surveillée et particulièrement bien rémunérée). Dans les Républiques habitées par des Musulmans, la production agricole est mauvaise comme dans l'U.R.S.S. tout entière.

En Tadjikistan, la production des céréales n'a pas encore atteint le niveau d'avant-guerre (*Kommuniste Tadjikistana*, 23 juillet 1954). Dans beaucoup de kolkhozes, le rendement des céréales est en régression constante (*Ibid.*, 3 octobre 1953). En Kirghizie, dans la région de Tian-Chan, la production fut, en 1954, de 4 quintaux par hectare. (*Sovietskaïa Kirghizia*, 28 janvier 1955).

On voit que le mauvais état de l'agriculture soviétique dans son ensemble ne se trouve pas atténué par l'intervention de la main-d'œuvre musulmane